

Serie Documentos N° 2

**EL ESTADO DE CONOCIMIENTO DEL PARQUE
REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL
MANZANARES: BASES ECOLOGICAS PARA LA
CONSERVACION.**

José Vicente de Lucio.
Javier Gómez Limón.
Lucía Ramírez.
Javier García Avilés.
Ricardo Colmenares.

Centro de Investigación
de Espacios Naturales Protegidos
FERNANDO GONZALEZ BERNALDEZ

Departamento Interuniversitario
de Ecología de Madrid

Agencia de Medio Ambiente
Comunidad de Madrid

Soto del Real, Diciembre 1992

El Centro Fernando González Bernáldez para la Investigación de los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Madrid es el resultado de un acuerdo de cooperación entre la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y del Departamento Interuniversitario de Ecología de Madrid (Universidades Complutense y Autónoma de Madrid).

Su finalidad consiste en la producción y transferencia de información científica de aplicación a los problemas de gestión de los Espacios Naturales Protegidos. La Serie Documentos producida por el Centro de Investigación recoge los principales resultados de estos trabajos.

Centro de Investigación de Espacios Naturales
Protegidos "Fernando González Bernáldez". C/ San
Sebastián, 71. 28791 Soto del Real (Madrid).

Edita: Centro de Investigación "Fernando González Bernáldez"
ISBN: 84-89198-01-2

INDICE

INTRODUCCION.....	1
1. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA.....	2
1.1. VERTEBRADOS.....	2
1.2. INVERTEBRADOS	11
1.3. FLORA.....	14
2. PROCESOS ECOLOGICOS	
ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE DIFERENTES HABITATS.	15
2.1. ENCINARES.....	15
2.2. SOTOS Y FRESNEDAS.....	17
2.3. EL MEDIO FLUVIAL.....	18
2.4. EL EMBALSE DE SANTILLANA	20
2.5. PLANTACIONES FORESTALES	20
2.6. ROQUEDOS.....	21
2.7. LA ALTA MONTAÑA	22
2.8. FRONTERAS ECOLOGICAS. DESCRIPCION MEDIANTE PARAMETROS ECOLOGICOS MACROSCOPICOS.....	23
3. PROCESOS ECOLOGICOS	
ANALISIS A ESCALA DE PAISAJE.	24
4. PRESENCIA Y ACTIVIDAD HUMANA.	26
4.1. AGROECOSISTEMAS	27
4.2. ACTIVIDAD RECREATIVA.....	39
5.- BIBLIOGRAFIA.....	42

W. J. L. 92

INTRODUCCION.

El propósito de este trabajo es proporcionar una visión panorámica del conocimiento actual sobre el estado de conservación y dinámica ecológica del Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares.

Conocida es la dificultad de incorporar los avances en el conocimiento científico a la práctica cotidiana de la conservación de la naturaleza. La Sierra de Guadarrama y, en especial, la Cuenca Alta del río Manzanares, con enclaves tan singulares como la Pedriza o el Monte de El Pardo, han sido frecuente objeto de estudio por las instituciones científicas de Madrid. El crecimiento y diversificación de la investigación sobre el medio natural hace necesario un trabajo continuado y de información permanente a los responsables de la gestión. La revisión cuatrienal del Plan Rector de Uso y Gestión, como instrumento básico de la conservación, es el momento idóneo para incorporar los conocimientos y conceptos de conservación más actuales.

El Plan de Acción para las Reservas de la Biosfera del Programa MAB establece la función de "vigilancia permanente de la transformación de los componentes físicos y biológicos de la biosfera" como actividad básica de las Reservas de la Biosfera. El presente documento de diagnóstico puede considerarse una propuesta de partida para este sistema de información permanente.

El Centro de Investigación de Espacios Naturales Protegidos Fernando González Bernáldez desarrolla en la actualidad varias líneas de investigación así como una base de datos sobre el Parque Regional. Este banco informativo constituye el embrión de un sistema de vigilancia y acopio de información científica sobre los espacios naturales de la Comunidad de Madrid.

1. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.

1.1. VERTEBRADOS

Los vertebrados son probablemente el único grupo de organismos del Parque Regional para los que se puede dar un catálogo completo. Plantas vasculares y algunos grupos de artrópodos están aún pendientes de una compilación que reúna los datos dispersos en distintas fuentes.

En el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares se han contabilizado 286 especies de vertebrados, 273 sin considerar peces. Aproximadamente un 45 % del total de especies de vertebrados (excluidos peces) de la Península Ibérica.

Número de especies en la Península Ibérica y en el Parque Regional. Especies comprendidas en el Catálogo Nacional de Especies Protegidas y especies presentes en el Parque Regional incluidas en los catálogos Nacional (CN) y Regional (CR).de Especies Protegidas.

grupo	Península	PRCAM	Catálogo Nacional	PRCAM inc en CN	PRCAM en CN + CR
Anfibios	22	13	20	10	10
Reptiles	35	22	40	16	19
Aves	460	195	268	137	144
Mamíferos	100	43	35	11	13
Total	617	273	363	174	186

60 de las 91 especies incluidas en el catálogo Regional de especies amenazadas se encuentran en el Parque Regional. En total son 186 las especies incluidas en el catálogo Regional o en el Nacional que aparecen en el Parque Regional. Siete de las 15 especies de vertebrados en peligro de extinción dentro de la comunidad han sido observadas en el Parque. Conviene considerar el dato de que el Parque ocupa aproximadamente un 6,25% de la superficie total de la Comunidad.

Especies de vertebrados protegidas en peligro, sensibles o vulnerables en la Comunidad de Madrid y en el Parque Regional respectivamente.

Categoría	Comunidad	PRCAM
Peligro de extinción	15	7
Sensibles	11	4
Vulnerables	22	13

1.1.1. SELECCION DE ESPECIES QUE DEBEN SOMETERSE PRIORITARIAMENTE A LOS PLANES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DEL PARQUE REGIONAL.:

Debido a su estado de conservación y a su interés a nivel local, de la comunidad o peninsular diversas especies de vertebrados requieren una especial atención en el Parque

Regional. Esta puede ser sujeto de un estudio específico, de un plan de seguimiento o de un plan de manejo dependiendo del conocimiento disponible y de las amenazas existentes.

PECES, ANFIBIOS Y REPTILES

Rutilus alburnoides (calandino), (Casado y García de Jalón, 1.987). Especie catalogada en peligro de extinción a nivel regional. Sería preciso el seguimiento de los lugares donde ha sido citado.

Entre los anfibios dos endemismos ibéricos presentan en el Parque su límite oriental de distribución: Triturus boscai (Tritón ibérico) y Rana ibérica (rana patilarga). El seguimiento de sus estados poblacionales tiene gran interés. Hyla arborea (ranita de San Antón), se cuenta también entre los anfibios vulnerables en el ámbito regional.

En el Parque existe un reptil considerado en peligro de extinción a escala regional: Emys orbicularis (galápago europeo). Otros tres reptiles aparecen catalogados regionalmente como vulnerables. Mauremys caspica (galápago leproso) a pesar de su amplia distribución se ve amenazado debido a las preocupantes consecuencias de la contaminación y de la canalización de ríos y arroyos; la lagartija serrana (Lacerta monticola subsp. cyneri) es una subespecie endémica con buenas poblaciones, pero que dada su reducida área de distribución merece una vigilancia especial. Coluber hippocrepis (culebra de herradura), ha sido escasamente observada.

AVES

Las aves rapaces deberán ser objeto de un seguimiento exhaustivo dada su significación ecológica y su representatividad. En particular debe llevarse a cabo la vigilancia de las especies que aparecen catalogadas en peligro de extinción: Aegypius monachus (buitre negro); Aquila adalberti (águila imperial); Hieraetus fasciatus (águila perdicera); Falco naumanni (cernícalo primilla). Entre las vulnerables y sensibles a la alteración del hábitat merecen una especial atención el águila real y el buitre leonado como especies singulares y emblemáticas de la conservación de la naturaleza en la zona.

Los estrígidos del Parque Regional deben ser también objeto de seguimiento y vigilancia permanente, muy especialmente el buho real (Buho buho) como especie vulnerable.

Otras especies de aves importantes sobre las cuales hay poca información disponible en el Parque Regional son: Ardea purpurea; (garza imperial), Ciconia nigra (cigüeña negra), Otis tetra (sisón), Alcedo atthis (martín pescador), Coracias garrulus (carraca), Luscinia svecica (pechiazul).

MAMIFEROS

El grupo de murciélagos entre los cuales hay cuatro especies vulnerables (Myotis myotis: murciélago ratero) Plecotus auritus: orejudo común, Plecotus austriacus: orejudo austriaco y Rhynolophus ferrum-equinum: murciélago de herradura); es prácticamente desconocido en el Parque Regional.

El orden Carnívora es otro de los grupos que requieren la realización de estudios específicos a cerca de su distribución y abundancia en la zona

Por último la cabra montés (Capra hispanica) por ser la única especie reintroducida hasta el momento en el Parque Regional debe quedar sujeta a un exhaustivo control y supervisión.

Lista de especies del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares según De Lucio y Heras (1.991) basado en diversos autores. Las columnas de la derecha informan acerca de su inclusión en los Catálogos Nacional (CN) y Regional (CR) de especies protegidas (E: Peligro de extinción; S: Sensibles a la alteración de su hábitat; V: Vulnerables; I: de Interés especial y de la importancia de establecer sistemas de vigilancia y seguimiento en el ámbito del Parque (PR) mediante una o dos exclamaciones

Nombre científico	Nombre vulgar	CN	CR	PR
I PECES				
FAM. SALMONIDAE				
<i>Salmo trutta fario</i>	(trucha común)			
<i>Salmo gairdneri</i>	(trucha arco iris)			
FAM. CYPRINIDAE				
<i>Barbus barbus bocagei</i>	(barbo ibérico)			
<i>Carassius auratus</i>	(carpín)			
<i>Cyprinus carpio</i>	(carpa)			
<i>Gobio gobio</i>	(gobio)			
<i>Leuciscus cephalus</i>	(cacho)			
<i>Rutilus alburnoides</i>	(calandino)		E	!!
FAM. COBITIDAE				
<i>Cobitis sp.</i>	(colmilleja)			
FAM. ICTALURIDAE				
<i>Ictalurus nebulosus</i>	(pez gato)			
FAM. CENTRARCHIDAE				
<i>Lepomis gibbosus</i>	(pez sol)			
FAM. ESOCIDAE				
<i>Esox lucius</i>	(lucio)			
FAM. POECILIIDAE				
<i>Gambusia affinis</i>	(gambusia)			
ANFIBIOS				
FAM. SALAMANDRIDAE				
<i>Pleurodeles waltl</i>	(gallipato)	I		
<i>Salamandra salamandra</i>	(salamandra común)			
<i>Triturus boscai</i>	(tritón ibérico)	I	I	!!
<i>Triturus marmoratus</i>	(tritón jaspeado)	I		
FAM. DISCOGLOSSIDAE				
<i>Alytes cisternasii</i>	(sapo partero ibérico)	I		
<i>Alytes obstetricans</i>	(sapo partero común)	I		
<i>Discoglossus galyanoi</i>	(sapillo pintojo ibérico)	I		
FAM. PELOBATIDAE				
<i>Pelobates cultripes</i>	(sapo de espuelas)	I		
FAM. BUFONIDAE				
<i>Bufo bufo</i>	(sapo común)			
<i>Bufo calamita</i>	(sapo corredor)	I		
FAM. HYLIDAE				
<i>Hyla arborea</i>	(ranita de San Anton)	I	V	!
FAM. RANIDAE				
<i>Rana iberica</i>	(rana patilarga)	I	V	!
<i>Rana perezi</i>	(rana común)			

REPTILES				
FAM. EMYTIDAE				
<i>Emys orbicularis</i>	(galápago europeo)		E	!!
<i>Mauremys caspica</i>	(galápago leproso)		V	!
FAM. AMPHISBAENIDAE				
<i>Blanus cinereus</i>	(culebrilla ciega)	I		
FAM. GEKKONIDAE				
<i>Tarentola mauritanica</i>	(salamanquesa)	I		
FAM. SCINCIDAE				
<i>Chalcides bedriagai</i>	(eslizón ibérico)	I		
<i>Chalcides chalcides</i>	(eslizón tridáctilo)	I		
FAM. LACERTIDAE				
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	(lagartija colirroja)	I		
<i>Lacerta lepida</i>	(lagarto ocelado)			
<i>Lacerta monticola</i>	(lagartija serrana)		V	!
<i>Lacerta schreiberi</i>	(lagarto verdinegro)	I	I	
<i>Podarcis muralis</i>	(lagartija roquera)	I		
<i>Podarcis hispanica</i>	(lagartija ibrica)	I		
<i>Psammodromus algirus</i>	(lagartija colilarga)	I		
<i>Psammodromus hispanicus</i>	(lagartija cenicienta)	I		
FAM. COLUBRIDAE				
<i>Coluber hippocrepis</i>	(culebra de herradura)	I	V	!
<i>Coronella austriaca</i>	(culebra lisa europea)	I		
<i>Coronella girondica</i>	(culebra lisa meridional)	I		
<i>Elaphe scalaris</i>	(culebra de escalera)	I		
<i>Malpolon monspessulanus</i>	(culebra bastarda)			
<i>Natrix maura</i>	(culebra viperina)	I		
<i>Natrix natrix</i>	(culebra de collar)	I		
FAM. VIPERIDAE				
<i>Vipera latastei</i>	(víbora hocicuda)			
AVES				
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	(zampullín chico)	I		
<i>Podiceps cristatus</i>	(somormujo lavanco)	I		
<i>Podiceps nigricollis</i>	(zampullín cuellinegro)	I	I	
PELECANIFORMES				
* Phalacrocoracidae				
<i>Phalacrocorax carbo</i>	(cormorán grande)	I		
CICONIIFORMES				
* Ardeidae				
<i>Ardea cinerea</i>	(garza real)	I		
<i>Ardea purpurea</i>	(garza imperial)	I	S	!
<i>Egretta garzetta</i>	(garceta común)		I	
* Ciconiidae				
<i>Ciconia nigra</i>	(cigüeña negra)	E	E	!!
<i>Ciconia ciconia</i>	(cigüeña blanca)	I	V	!
FALCONIFORMES				
* Accipitridae				
<i>Pandion haliaetus</i>	(águila pescadora)	I		

<i>Pernis apivorus</i>	(halcón abejero)	I	I	
<i>Elanus caeruleus</i>	(elanio azul)	I	I	
<i>Milvus migrans</i>	(milano negro)	I		
<i>Milvus milvus</i>	(milano real)	I	V	!
<i>Gyps fulvus</i>	(buitre leonado)	I	I	!!
<i>Aegypius monachus</i>	(buitre negro)	I	E	!
<i>Circaetus gallicus</i>	(águila culebrera)	I	I	
<i>Circus aeruginosus</i>	(aguilucho lagunero)	I	S	
<i>Accipiter nisus</i>	(gavilán)	I		
<i>Accipiter gentilis</i>	(azor)	I		
<i>Buteo buteo</i>	(ratonero común)	I		
<i>Aquila adalberti</i>	(águila imperial)	E	E	!
<i>Aquila chrysaetos</i>	(águila real)	I	S	!!
<i>Hieraetus fasciatus</i>	(águila perdicera)	I	E	!
<i>Hieraetus pennatus</i>	(águila calzada)	I	I	
* <i>Falconidae</i>				
<i>Falco naumani</i>	(cernícalo primilla)	I	E	!
<i>Falco tinnunculus</i>	(cernícalo vulgar)	I		
<i>Falco columbarius</i>	(esmerejón)	I		
<i>Falco peregrinus</i>	(halcón peregrino)	I	V	!
<i>Falco subbuteo</i>	(alcotán)	I	I	
ANSERIFORMES				
* <i>Anatidae</i>				
<i>Anser fabalis</i>	(ansar campestre)			
<i>Anser anser</i>	(ansar común)			
<i>Anas penelope</i>	(ánade silbón)			
<i>Anas strepera</i>	(ánade friso)		I	
<i>Anas crecca</i>	(cerceta común)			
<i>Anas platyrhynchos</i>	(ánade real)			
<i>Anas acuta</i>	(ánade rabudo)			
<i>Anas querquedula</i>	(cerceta carretona)			
<i>Anas clypeata</i>	(pato cuchara)			
<i>Netta rufina</i>	(pato colorado)		I	
<i>Aythya ferina</i>	(porrón común)			
<i>Aythya nyroca</i>	(porrón pardo)	E		
<i>Aythya fuligula</i>	(porrón moñudo)			
GALLIFORMES				
* <i>Phasianidae</i>				
<i>Alectoris rufa</i>	(perdiz)			
<i>Coturnix coturnix</i>	(codorniz)			
GRUIFORMES				
* <i>Rallidae</i>				
<i>Rallus aquaticus</i>	(rascón)		I	
<i>Gallinula chloropus</i>	(polla de agua)			
<i>Fulica atra</i>	(focha común)			
* <i>Gruidae</i>				
<i>Grus grus</i>	(grulla)			
* <i>Otididae</i>				
<i>Otis tetrax</i>	(sisón)		S	!
CHARADRIIFORMES				
* <i>Recurvirostridae</i>				

<i>Himantopus himantopus</i>	(cigüeñuela)	I	I	
<i>Recurvirostra avosetta</i>	(avoceta)	I		
* <i>Burhinidae</i>				
<i>Burhinus oedicephalus</i>	(alcaraván)	I	I	
* <i>Charadriidae</i>				
<i>Charadrius dubius</i>	(chorlitejo chico)	I		
<i>Charadrius hiaticula</i>	(chorlitejo grande)	I		
<i>Charadrius alexandrinus</i>	(chorlitejo patinegro)	I		
<i>Vanellus vanellus</i>	(avefría)		I	
* <i>Scolopacidae</i>				
<i>Gallinago gallinago</i>	(agachadiza)			
<i>Scolopax rusticola</i>	(becada)			
<i>Limosa limosa</i>	(aguja colinegra)	I		
<i>Numenius arquata</i>	(zarapito real)	I		
<i>Tringa totanus</i>	(archibebe común)			
<i>Tringa nebularia</i>	(archibebe claro)	I		
<i>Tringa ochropus</i>	(andarríos grande)	I		
<i>Tringa glareola</i>	(andarríos bastardo)	I		
<i>Actitis hypoleucos</i>	(andarríos chico)	I	I	
* <i>Laridae</i>				
<i>Larus minutus</i>	(gaviota enana)	I		
<i>Larus ridibundus</i>	(gaviota reidora)			
<i>Larus fuscus</i>	(gaviota sombría)			
<i>Larus argentatus</i>	(gaviota argétea)			
COLUMBIFORMES				
* <i>Columbidae</i>				
<i>Columba livia</i>	(paloma bravía)			
<i>Columba oenas</i>	(paloma zurita)			
<i>Columba palumbus</i>	(paloma torcaz)			
<i>Streptopelia turtur</i>	(tórtola)			
CUCULIFORMES				
* <i>Cuculidae</i>				
<i>Clamator glandarius</i>	(críalo)	I		
<i>Cuculus canorus</i>	(cuco)	I		
STRIGIFORMES				
* <i>Tytonidae</i>				
<i>Tyto alba</i>	(lechuza)	I	I	
* <i>Strigidae</i>				
<i>Otus scops</i>	(autillo)	I		!
<i>Bubo bubo</i>	(buzo real)	I	V	!!
<i>Athene noctua</i>	(mochuelo)	I		!
<i>Strix aluco</i>	(cárabo)	I		!
<i>Asio otus</i>	(buzo chico)	I		!
CAPRIMULGIFORMES				
* <i>Caprimulgidae</i>				
<i>Caprimulgus europaeus</i>	(chotacabras gris)	I		
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	(chotacabras pardo)	I	I	
APODIFORMES				
* <i>Apodidae</i>				
<i>Apus apus</i>	(vencejo común)	I		
<i>Apus melba</i>	(vencejo real)	I		

CORACIIFORMES				
* <i>Alcedinidae</i>				
<i>Alcedo atthis</i>	(martín pescador)	I	I	
* <i>Meropidae</i>				
<i>Merops apiaster</i>	(abejaruco)	I		
* <i>Coraciidae</i>				
<i>Coracias garrulus</i>	(carraca)	I	V	!
* <i>Upupidae</i>				
<i>Upupa epops</i>	(abubilla)	I		
PICIFORMES				
<i>Jynx torquilla</i>	(torcecuellos)	I	I	
<i>Picoides major</i>	(pico picapinos)	I		
<i>Picus viridis</i>	(pito real)			
PASSERIFORMES				
* <i>Alaudidae</i>				
<i>Galerida cristata</i>	(cogujada)	I		
<i>Galerida theklae</i>	(cogujada montesina)	I		
<i>Lullula arborea</i>	(totovía)	I		
<i>Alauda arvensis</i>	(alondra)			
<i>Melanocorypha calandra</i>	(calandria)		I	
* <i>Hirundinidae</i>				
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	(avión roquero)	I		
<i>Riparia riparia</i>	(avión zapador)	I		
<i>Hirundo rustica</i>	(golondrina común)	I		
<i>Hirundo daurica</i>	(golondrina daurica)	I		
<i>Delichon urbica</i>	(avión común)			
* <i>Motacillidae</i>				
<i>Anthus spinoletta</i>	(bisbita ribereño)	I		
<i>Anthus pratensis</i>	(bisbita común)	I		
<i>Anthus campestris</i>	(bisbita campestre)	I		
<i>Anthus trivialis</i>	(bisbita arbóreo)	I		
<i>Motacilla flava</i>	(lavandera boyera)	I		
<i>Motacilla cinerea</i>	(lavandera cascadeña)	I		
<i>Motacilla alba</i>	(lavandera blanca)	I		
* <i>Cinclidae</i>				
<i>Cinclus cinclus</i>	(mirlo acuatico)	I	I	
* <i>Troglodytidae</i>				
<i>Troglodytes troglodytes</i>	(chochín)	I		
* <i>Prunellidae</i>				
<i>Prunella modularis</i>	(acentor común)	I		
<i>Prunella collaris</i>	(acentor alpino)	I	I	
* <i>Turdidae</i>				
<i>Erithacus rubecula</i>	(petirrojo)	I		
<i>Luscinia megarhynchos</i>	(ruiseñor común)	I		
<i>Luscinia svecica</i>	(pechiazul)	I	I	
<i>Phoenicurus ochruros</i>	(colirrojo tizón)	I		
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	(colirrojo real)	I	I	
<i>Saxicola rubetra</i>	(tarabilla norteña)	I	I	
<i>Saxicola torquata</i>	(tarabilla común)	I		
<i>Oenanthe oenanthe</i>	(collalba gris)	I		
<i>Oenanthe hispanica</i>	(collalba rubia)	I		

<i>Oenanthe leucura</i>	(collalba negra)	I	I	
<i>Monticola saxatilis</i>	(roquero rojo)	I		
<i>Monticola solitarius</i>	(roquero solitario)	I		
<i>Turdus torquatus</i>	(mirlo capiblanco)	I		
<i>Turdus merula</i>	(mirlo común)			
<i>Turdus pilaris</i>	(zorzal real)			
<i>Turdus philomelos</i>	(zorzal común)			
<i>Turdus iliacus</i>	(zorzal alirrojo)			
<i>Turdus viscivorus</i>	(zorzal charlo)			
* <i>Sylviidae</i>				
<i>Cettia cetti</i>	(ruiseñor bastardo)	I		
<i>Cisticola juncidis</i>	(buitrón)	I		
<i>Locustella naevia</i>	(buscarla pintoja)	I		
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	(carricerín real)	I		
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	(carricerín común)	I		
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	(carricero común)	I		
<i>Hippolais polyglotta</i>	(zarcero común)	I		
<i>Sylvia undata</i>	(curruca rabilarga)	I		
<i>Sylvia conspicillata</i>	(curruca tomillera)	I		
<i>Sylvia cantillans</i>	(curruca carrasqueña)	I		
<i>Sylvia hortensis</i>	(curruca mirlona)	I	I	
<i>Sylvia communis</i>	(curruca zarcera)	I		
<i>Sylvia borin</i>	(curruca mosquitera)	I		
<i>Sylvia atricapilla</i>	(curruca capirotada)	I		
<i>Phylloscopus bonelli</i>	(mosquitero papialbo)	I		
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	(mosquitero silbador)	I		
<i>Phylloscopus collybita</i>	(mosquitero común)	I		
<i>Phylloscopus trochilus</i>	(mosquitero musical)	I		
<i>Regulus regulus</i>	(reyezuelo sencillo)	I		
<i>Regulus ignicapillus</i>	(reyezuelo listado)	I		
* <i>Muscicapidae</i>				
<i>Muscicapa striata</i>	(papamoscas gris)	I		
<i>Ficedula hypoleuca</i>	(papamoscas cerrojillo)	I		
* <i>Aegithalidae</i>				
<i>Aegithalos caudatus</i>	(mito)	I		
* <i>Paridae</i>				
<i>Parus cristatus</i>	(herrerillo capuchino)	I		
<i>Parus ater</i>	(carbonero garrapinos)	I		
<i>Parus caeruleus</i>	(herrerillo común)	I		
<i>Parus major</i>	(carbonero común)	I		
* <i>Sittidae</i>				
<i>Sitta europaea</i>	(trepador azul)	I		
* <i>Trichodromadidae</i>				
<i>Trichodroma muraria</i>	(treparriscos)	I		
* <i>Certhiidae</i>				
<i>Certhia familiaris</i>	(agateador norteño)	I		
<i>Certhia brachydactyla</i>	(agateador común)	I		
* <i>Oriolidae</i>				
<i>Oriolus oriolus</i>	(oropéndola)	I		
* <i>Laniidae</i>				
<i>Lanius excubitor</i>	(alcaudón real)	I	I	

<i>Lanius senator</i>	(alcaudón común)	I		
* <i>Corvidae</i>				
<i>Garrulus glandarius</i>	(arrendajo)			
<i>Cyanopica cyana</i>	(rabilargo)	I		
<i>Pica pica</i>	(urraca)			
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	(chova piquirroja)	I	I	
<i>Corvus monedula</i>	(grajilla)			
<i>Corvus corone</i>	(corneja negra)			
<i>Corvus corax</i>	(cuervo)			
* <i>Sturnidae</i>				
<i>Sturnus vulgaris</i>	(estornino pinto)			
<i>Sturnus unicolor</i>	(estornino negro)			
* <i>Passeridae</i>				
<i>Passer domesticus</i>	(gorrión común)			
<i>Passer hispaniolensis</i>	(gorrión moruno)			
<i>Passer montanus</i>	(gorrión molinero)			
<i>Petronia petronia</i>	(gorrión chillón)			
* <i>Fringillidae</i>				
<i>Fringilla coelebs</i>	(pinzón vulgar)			
<i>Fringilla montifringilla</i>	(pinzón real)	I		
<i>Serinus serinus</i>	(verdecillo)			
<i>Serinus citrinella</i>	(verderón serrano)	I	I	
<i>Carduelis chloris</i>	(verderón común)			
<i>Carduelis carduelis</i>	(jilguero)			
<i>Carduelis spinus</i>	(lúgano)			
<i>Carduelis cannabina</i>	(pardillo)			
<i>Loxia curvirostra</i>	(piquituerto)	I		
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	(camachuelo común)	I		
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	(picogordo)	I		
* <i>Embericidae</i>				
<i>Emberiza cirius</i>	(escribano soteño)	I		
<i>Emberiza cia</i>	(escribano montesino)	I		
<i>Emberiza hortulana</i>	(escribano hortelano)	I		
<i>Emberiza schoeniclus</i>	(escribano palustre)	I	I	
<i>Miliaria calandra</i>	(triguero)			
MAMIFEROS				
ORDEN INSECTIVORA				
FAM. ERINACEIDAE				
<i>Erinaceus europaeus</i>	(erizo común)			
FAM. TALPIDAE				
<i>Talpa occidentalis</i>	(topo)			
FAM. SORICIDAE				
<i>Sorex granarius</i>	(musaraña colicuadrada)			
<i>Sorex minutus carpetanus</i>	(musaraña enanana)			
<i>Neomys anomalus</i>	(musgaño de Cabrera)		I	
<i>Suncus etruscus</i>	(musarañita)			
<i>Crocidura russula</i>	(musaraña común)			
ORDEN CHIROPTERA				
<i>Myotis myotis</i>	(murciélago ratero)	I	V	!
<i>Myotis daubentoni</i>	(murciélago ribereño)	I		

<i>Myotis mystacinus</i>	(murciélago bigotudo)	I		
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	(murciélago común)	I		
<i>Pipistrellus savii</i>	(murciélago montañero)	I		
<i>Pipistrellus kuhli</i>	(murciélago de borde claro)	I		
<i>Eptesicus serotinus</i>	(murciélago hortelano)	I		
<i>Plecotus auritus</i>	(orejudo común)	I	V	!
<i>Plecotus austriacus</i>	(orejudo austriaco)	I	V	!
<i>Rhynolophus ferrum-equinum</i>	(murciélago de herradura)	I	V	!
ORDEN LAGOMORPHA				
FAM. LEPORIDAE				
<i>Lepus capensis granatensis</i>	(liebre)			
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	(conejo)			
ORDEN RODENTIA				
FAM. SCIURIDAE				
<i>Sciurus vulgaris</i>	(ardilla)			
FAM. CRICETIDAE				
<i>Arvicola sapidus</i>	(rata de agua)			
<i>Pitymys lusitanicus</i>	(topillo lusitano)			
<i>Pitymys duodecimcostatus</i>	(topillo común)			
<i>Microtus nivalis</i>	(topillo nival)		I	
FAM. MURIDAE				
<i>Apodemus sylvaticus</i>	(ratón de campo)			
<i>Rattus rattus</i>	(rata negra)			
<i>Rattus norvegicus</i>	(rata común)			
<i>Mus musculus</i>	(ratón doméstico)			
<i>Mus spretus</i>	(ratón de granja)			
FAM. GLIRIDAE				
<i>Eliomys quercinus</i>	(lirón careto)			
ORDEN CARNIVORA				
<i>Vulpes vulpes</i>	(zorro)			
<i>Mustela nivalis</i>	(comadreja)			
<i>Mustela vison</i>	(visón americano)			
<i>Mustela putorius</i>	(turón)			
<i>Martes foina</i>	(garduña)			
<i>Meles meles</i>	(tejón)			
FAM. VIVERRIDAE				
<i>Genetta genetta</i>	(gineta)			
<i>Felis silvestris</i>	(gato montes)	I	I	
ORDEN ARCTIODACTYLA				
FAM. SUIDAE				
<i>Sus scrofa</i>	(jabalí)			
FAM. CERVIDAE				
<i>Cervus elaphus</i>	(ciervo)			
<i>Dama dama</i>	(gamo)			
<i>Capreolus capreolus</i>	(corzo)			
FAM. BOVIDAE				
<i>Capra hispanica</i>	(cabra montes)			Reintroducida

1.2. INVERTEBRADOS

El estudio de la fauna de invertebrados presentes en áreas del Parque ha sido objeto de trabajo por parte de un elevado número de investigadores, ya que este área y más en general la Sierra de Guadarrama constituye una zona muy cercana a Madrid y sus universidades y centros de investigación. Entre los diversos grupos taxonómicos estudiados para los que hay referencias al área del Parque Regional cabe destacar: Lepidópteros (Monserrat, 1976; Gómez de Aizpurua, 1987; Viejo et al., 1988; Obama et al., 1988; Templado, 1990); Carábidos (Novoa, 1975, 1977, 1980); Cerambícidos (Plaza, 1990); Colémbolos (Selga, 1962); Curculiónidos (Velázquez de Castro, 1987); Nemátodos edáficos (Palomo, 1982); Moluscos dulceacuícolas (Santos, 1971); Neurópteros (Monserrat, 1977); Oribátidos (Subías, 1977); Ortópteros (Presa, 1978); Tisanópteros (Berzosa, 1980, 1982, 1983); Himenópteros (Pérez Iñigo, 1980, 1982, 1983; Martínez Ibáñez, 1984); Odonatos (Martín González, 1980, 1983); Escarabeidos (Veiga, 1982, 1986); Hidrácaros (García Valdecasas, 1981; Camacho, 1982).

A lo ya realizado hay que añadir investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad, entre las que cabe destacar las que se están efectuando por el grupo de Entomología del Departamento de Zoología de la Universidad Autónoma de Madrid bajo el título "Impacto del uso del territorio sobre las poblaciones de insectos fitófagos del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares", financiado por la DGICYT, abarcando grupos tales como Curculiónidos, Lepidópteros, Colémbolos, Crisomélidos.

Podemos afirmar que el conocimiento de la fauna invertebrada del Parque Regional es actualmente insuficiente para el desarrollo de programas de seguimiento y conservación. En muchos casos se trata de citas únicas o de endemismos con restringidas áreas de distribución, que precisarían un conocimiento más detallado. Por ejemplo dentro de la familia Aphodiidae (Scarabaeoidea) se han dado, en el Parque Regional, algunas de las poquísimas citas existentes en la Península ibérica de especies como Aphodius (Chilothorax) paykulli Bedel, 1.907 y Aphodius (Chilothorax) cervorum Fairmaire, 1.871 (Veiga, 1.986). Algunos geotrípidos, en franco peligro, por ser muy buscadas por coleccionistas, también se encuentran en el Parque como Trypocopris pyrenaeus ssp. coruscans Chevrolat, 1.840 o Ceratophyrus martinezi Lauffer, 1.909 (C.M. Veiga, com. pers.). De forma similar a las recomendaciones del programa Mab para Reservas de la Biosfera sería conveniente buscar los medios de estimular a la comunidad científica de las universidades y centros de investigación madrileños para que adopten el área del Parque Regional como ámbito de estudio. La obtención de inventarios completos de especies requiere la participación de numerosos especialistas en los diferentes grupos taxonómicos. Entre los objetivos prioritarios del Plan Rector para el próximo cuatrienio cabría considerar la elaboración de catálogos faunísticos de los grupos conocidos con referencias de su distribución, abundancia y estado de conservación.

Unicamente de los lepidópteros de actividad diurna es posible elaborar actualmente un catálogo. Del resto de los grupos el conocimiento es bastante escaso. De las catorce especies de lepidópteros contempladas en el catálogo regional de especies protegidas, nueve de ellas se encuentran con bastante probabilidad en el área del Parque Regional. De acuerdo con C. Gómez de Aizpúrua (Com. pers.) sería especialmente conveniente realizar un seguimiento de las poblaciones de Parnassius apollo en la Pedriza. Esta especie catalogada como en peligro de extinción se muestra particularmente sensible a la alteración de determinadas condiciones ambientales.

Lepidópteros incluidos en el catálogo de especies protegidas de la Comunidad de Madrid que se encuentran en el área del Parque Regional. (Elaborado a partir de Gómez de Aizpúrua, 1.987 y comunicaciones personales de C.Gómez de Aizpúrua, J. Martín Cano y J. L. Viejo;)

<i>PAPILIONIDAE</i>	
<i>Zerynthia rumina</i>	I
<i>Parnassius apollo</i>	E
<i>NYMPHALIDAE</i>	
<i>Nymphalis antiopa</i>	V
<i>Euphydryas aurinia</i>	V
<i>LYCAENIDAE</i>	
<i>Plebicula nivescens</i>	S
<i>ARCTIIDAE</i>	
<i>Ocnogyna latreillei</i>	V
<i>Ocnogyna zoralda</i>	I
<i>SATURNIDAE</i>	
<i>Graellsia isabelae</i>	I
<i>Saturnia pyri</i>	I

Entre los invertebrados ligados a las corrientes de agua de alta montaña encontramos seis especies del Catálogo Regional con probabilidad de encontrarse en los cursos altos de arroyos que discurren por el Parque Regional.

<i>EPHEMEROPTERA</i>	
<i>Serratella hispanica</i>	S
<i>Drunella paradinasi</i>	S
<i>ODONATA</i>	
<i>Coenagrion mercuriale</i>	S
<i>PLECOPTERA</i>	
<i>Brachyptera arcuata</i>	S
<i>TRICHOPTERA</i>	
<i>Rhiacophila relicta</i>	S
<i>Allogamus laureatus</i>	S

Dentro del orden coleoptera consideraremos la riqueza de carábidos endémicos en las zonas altas de la Sierra de Guadarrama. Los seis carábidos incluidos en el Catálogo Regional de Especies Protegidas, bajo la categoría de especies sensibles a la alteración de su hábitat, han sido citados dentro o en las proximidades del Parque Regional.

Por último cabe citar también al *Lucanus cervus*, el cual, a pesar de la escasez de masas de robleal en la franja serrana de la cuenca del Manzanares, ha sido encontrado en esta zona.

1.3. FLORA.

No existe en la actualidad un catálogo florístico del área ocupada por el Parque Regional, siendo preciso referirse a estudios generales de la Sierra de Guadarrama o a trabajos locales. El anexo de este trabajo incluye una revisión bibliográfica exhaustiva.

La elaboración de un catálogo florístico y de la cartografía de la vegetación se encuentra prevista en el PRUG de 1.987. Este deberá ser el primer objetivo para la identificación de especies y áreas sobre las que concentrar actuaciones para la conservación de la riqueza florística.

1.3.1 ENCLAVES BOTANICOS SINGULARES.

Se señalan a continuación algunos enclaves botánicos singulares o de excepcional valor botánico dentro del Parque Regional

CUMBRES;

La flora de las cumbres de la Sierra de Guadarrama es rica en endemismos. Un reciente estudio sobre las plantas vasculares endémicas del Sistema Central Ibérico (Rivas Martínez, Fernández González y Sanchez Mata, 1990) señala la presencia en la Sierra de Guadarrama de 6 especies y 16 subespecies endémicas.

A continuación destacaremos algunas de las especies más significativas presentes en el Parque, en las cumbres de la Cuerda Larga:

Erysimum penyalarensis. (figura en la lista de taxones endémicos amenazados de UICN como rara (Rivas-Martínez, Fernández-González y Sanchez-Mata, 1.990))

Armeria caespitosa ("erizo de la sierra")

Sempervivum vicentei subsp. pau

Senecio boissieri (Incluida como de Interés especial en el Catálogo Regional de especies Protegidas.)

PINOS SILVESTRES CENTENARIOS DEL ALTO MANZANARES. Pinus sylvestris L.

En la zona alta de la sierra aparecen, salpicados o en pequeños grupos, pinos silvestres centenarios que, por sus características y situación, podrían ser de origen natural. Se han inventariado un total de 146. La edad de un ejemplar se ha datado en 429 años (Gómez Limón, 1989a)

ALCORNOCAL EN LA SIERRA DE HOYO. Quercus suber L.

Enclaves de alcornocal (Quercus suber) de un elevado valor biogeográfico, ya que se trata, probablemente, de los situados a mayor altitud (1.300 m.) y en condiciones de más continentalidad de toda la Península Ibérica (Mesón y Montoya Oliver, 1983).

SABINAR DE BECERRIL DE LA SIERRA. Juniperus thurifera L.

Recientemente (año 1.989) ha sido descubierta una interesante localidad de sabina albar (Juniperus thurifera) en el área del Parque Regional (Gómez Limón, 1989b). Hasta esa fecha sólo se conocía un pequeño sabinar en la Comunidad de Madrid, situado en el Valle Alto del Lozoya, además de algunos ejemplares aislados en otros puntos de la geografía regional. El

nuevo enclave se encuentra en el término de Becerril de la Sierra en una ladera de orientación SO y a una altitud entre 1.260 m y 1380 m ,aproximadamente. La masa principal ocupa 5 Has. y consta de 596 ejemplares.

ABEDULARES DE LA PEDRIZA. Betula pubescens Ehrh.

FLORA RARA O AMENAZADA.

Lycopodiella inundata: Se trata de una de las licopodiáceas más escasas de la flora española, habiéndose encontrado tan solo en puntos de los Pirineos, Sistema Central y NO peninsular (Castroviejo et al., 1986). Crece en bordes de turberas y suelos higroturbosos, arenosos. La localidad descubierta en la cuerda de los Porrones (1.350 m de altura) parece ser la más meridional conocida en Europa continental (Rivas Martinez, Crespo, Cubas y Moreno, 1978). Figura en el Catálogo Regional como especie en peligro de extinción).

Convendría comprobar la existencia de algunas especies citadas para el sector Guadarrámico (Rivas Martinez y Sanchez Mata, 1.990) catalogadas como raras por la UICN: Omalotheca sylvatica subsp. carpetana y Ajuga pyramidalis subsp. rotundifolia.

La plaga de muérdago enano Arceutobium oxicedri (DC) M. Bieb, esta causando daños en los ejemplares debiles y añosos de Juniperus oxycedrus L.

2. PROCESOS ECOLOGICOS: ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE DIFERENTES HABITATS.

La escala de análisis de hábitat ha sido adoptada como unidad de conservación por distintas instituciones. El Plan de Acción para Reservas de la Biosfera recomienda establecer sistemas de seguimiento y vigilancia de procesos ecológicos a este nivel de análisis. Se realiza a continuación un análisis del estado del conocimiento ecológico de los distintos hábitats del Parque Regional.

2.1. ENCINARES;

Los paisajes dominados por la encina (Quercus ilex subsp. ballota) persisten en el centro de la península Ibérica coincidiendo generalmente con sustratos poco productivos, mientras que han desaparecido casi por completo en las tierras de la zona sedimentaria detrítica. En este sentido, resulta excepcional el encinar carpetano que se extiende desde la campiña de Fuencarral, a las afueras de Madrid, hasta el pie de la Sierra de Guadarrama. Este pasillo siempre verde constituye una auténtica anomalía en el contexto regional, estando flanqueado hacia el Este y el Oeste por amplias extensiones cultivadas prácticamente desarboladas.

28.494,04 ha. (62 %) del Parque Regional están ocupados por vegetación relacionada con el encinar. De ellas 9721,49 ha. (34,1 %) estaría formado por masas arbóreas, 12.875,09 ha. por matorral (45,2 %) y 5897,46 ha. (20,7 %) por pastizales abiertos.

El ecosistema de dehesa es probablemente el mejor conocido y estudiado en la zona, en particular algunos aspectos de la estructura y funcionamiento de las comunidades de pastizales y de la interacción de estas con el arbolado.

Deben considerarse el monte y la dehesa de encinas como sistemas ecológicos interconectados (Díaz Pineda y Peco, 1988). La sucesión de manchas de matorral, monte alto, dehesas y pastos bajo distintas modalidades e intensidades de transformación ocupa la mayor parte del área del Parque Regional. El equilibrio y la interdependencia entre los árboles y el

pasto explica en buena parte el funcionamiento de los sistemas de dehesa (Bernáldez et al., 1.969).

La dehesa tiene importancia por conservar buena parte de la riqueza florística y faunística de las comunidades que la preceden, alcanzando altos valores de diversidad. Es además una forma de explotación sostenible con baja demanda de aportes energéticos y de nutrientes. Un paisaje adehesado es la expresión de prácticas tradicionales basadas en un conocimiento profundo de la dinámica del ecosistema mediterráneo. En este sentido la dehesa es portadora de un importante patrimonio natural, estético, cultural y productivo.

La heterogeneidad paisajística generada por la integración racional de usos en el medio natural constituye uno de los aspectos más característicos del ambiente rural mediterráneo encontrándose bien representado en la Cuenca Alta del Río Manzanares. Su incidencia positiva sobre la diversidad ha sido destacada varias veces. Como ejemplo puede señalarse que los valores de diversidad alfa registrados en los pastizales, son los más altos de los encontrados en el mundo en este tipo de comunidades (Pineda et al., 1.981; Shmida, 1.986). En la dehesa de Viñuelas de unas 3.000 hectáreas se contabilizaron más de 300 especies de plantas vasculares, 282 de ellas herbáceas. Solamente del género Trifolium cuyo interés pascícola es ampliamente reconocido existen 23 especies.

La conservación de los sistemas de dehesa depende en gran medida de la persistencia de las formas tradicionales de explotación que los originaron. Acerca del conocimiento cultural sobre el manejo del sistema agrosilvopastoral se han realizado diversos trabajos en el área de la Cuenca Alta del Río Manzanares; como el desarrollado por Juan P. Ruiz (1.985) quien estudió las preferencias paisajísticas de los ganaderos de la Sierra de Madrid en relación a las diferentes modalidades de gestión de sus fincas. La gestión de la dehesa implica un extenso conocimiento empírico, el cual ha dado lugar a una amplia terminología para denominar los componentes del ecosistema.

El cambio en los modelos productivos de la ganadería está repercutiendo directamente en la conservación de los paisajes de dehesa. El abandono de la ganadería o su sustitución por explotaciones estabuladas dados por la dinámica económica, integración en el Mercado Común Europeo, etc., amenaza la existencia de las dehesas y el complejo conocimiento tradicional que las soporta.

Actualmente, desaparecidos los animales de trabajo y las ovejas, el ganado vacuno es el principal sustentador de la dehesa. La raza autóctona del Sistema Central: avileña, de gran rusticidad, tiene interés de conservación. Habitualmente es cruzada con Limousin, Pardo alpina y charoles con objeto de aumentar su rendimiento.

La interacción del ganado con el pasto ofrece un efecto regulador de las poblaciones vegetales favoreciendo la selección y diversificación de las especies. El ganado en régimen extensivo muestra un modelo de comportamiento adaptado a la potencialidad de los recursos ofrecidos por la dehesa (De Miguel, 1.989)

El término dehesa comprende un significado adicional y primigenio: son las dehesas terrenos propiedad de los municipios que se utilizaban para apacentar el ganado de trabajo (dehesa boyal) de los vecinos del pueblo. Quedan dehesas en muchos de los municipios de la Cuenca Alta del Manzanares: Soto del Real, Manzanares el Real, Hoyo de Manzanares, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes, etc.

En conclusión podemos señalar como aspectos más importantes de la conservación de los sistemas de dehesa: la persistencia de los sistemas de uso tradicionales, la preservación de la diversidad ecológica existente, en gran parte desconocida y el sostenimiento de procesos ecológicos que relacionan los subsistemas de monte, dehesa, matorral y pasto.

2.2. SOTOS Y FRESNEDAS

En las márgenes fluviales, surgencias, vaguadas sin agua corriente, y, en general, en aquellos lugares donde el agua freática es accesible para las plantas, se desarrollan uno de los conjuntos de ecosistemas más singulares del Parque: los ecosistemas de ribera, denominados comúnmente "sotos". El estudio "Directrices para la recuperación ecológica del tramo medio del río Manzanares" (Montes, Llorca y Sterling, 1.987) correspondiente al tramo del río Manzanares entre la presa del embalse de Santillana y la cola del embalse del Pardo reúne importante información ecológica sobre los ecosistemas de ribera de este tramo del río. Este estudio reúne un análisis de la estructura y diversidad de las comunidades florísticas de ribera basado en 31 especies, obteniéndose cuatro tipos básicos según su estado de conservación y el grado de encajamiento del río. Así mismo se citan 22 especies de aves observadas a lo largo del tramo de estudio. Las conclusiones de este trabajo destacan las posibilidades de recuperación de la zona y su valor como corredor que une el monte de El pardo con las laderas de la Sierra.

FRESNEDAS Y DEHESAS DE FRESNOS

En el área serrana el encajamiento de la red fluvial limita la extensión de los depósitos aluviales y es el principal factor del medio físico responsable del desarrollo limitado de los sotos. La principal excepción la constituye la fosa de Santillana. A pesar de la significativa porción de zonas aluviales que ha quedado cubierta por el embalse, quedan áreas amplias en los arroyos Mediano y Samburiel. Existen unas 378 Ha. de fresneda dentro del Parque Regional.

Existen sospechas actualmente acerca de la regeneración del fresno en las dehesas, no existiendo prácticas silvopastorales destinadas a favorecer el recambio de los pies envejecidos por otros nuevos.

El fresno (*Fraxinus angustifolia*) suele ser la especie vegetal dominante. En las formaciones bien conservadas también aparece el roble melojo (*Quercus pyrenaica*), aunque con distinto peso dependiendo de las condiciones locales. Donde el suelo es más profundo y la humedad mayor aparecen formaciones casi puras de fresno, mientras que hacia la zona superior del abanico fluvial el melojo va desplazando gradualmente al fresno.

Las fresnedas han sido tradicionalmente sometidas a talas y aclareos para favorecer el desarrollo de pastizales vivaces, que son altamente productivos. Así, la tala selectiva ha dado lugar a fresnedas adehesadas, donde el melojo es muy escaso. Las dehesas unen a su interés natural el valor de tratarse de un sistema equilibrado en el que se conjuga la explotación y la conservación. En el Parque Regional se realiza un excelente aprovechamiento ganadero de las dehesas de fresno y roble melojo situadas en las cercanías del embalse de Santillana y junto al arroyo de Navahuerta. El ganado que las pasta está formado principalmente por vacas de las razas Avileña y Limousin (en régimen extensivo) y Frisona (en régimen semiextensivo).

Los dos problemas que probablemente más afectan a la conservación de las fresnedas son la presión urbanística en los bordes de los municipios y la escasa regeneración actual del fresno, que podría estar produciendo un envejecimiento de las masas arbóreas.

2.3. EL MEDIO FLUVIAL

La presencia dentro del Parque de una nutrida red hidrográfica y su importancia, ya sea desde un punto de vista naturalístico como de usos, hace suponer a priori que se han realizado un buen número de estudios sobre estos ecosistemas. La realidad es que sólo han sido estudiados con cierta profundidad algunos hábitats muy determinados. Es el río Manzanares el más estudiado de todos ellos, desde el trabajo de Velaz de Medrano y Ugarte (1933) hasta la actualidad se han efectuado diversos estudios sobre él (Casado y Elvira, 1984; Monzón

Capape, 1986; Bermúdez Meneses et al., 1986; Casado y García de Jalón, 1987; Montes et al., 1987; Cubillo et al., 1990). La mayoría de estos trabajos no se circunscriben únicamente al río Manzanares, sino que abarcan otros de los principales ríos de la provincia.

En su tramo alto (desde su nacimiento hasta la entrada en la población de Manzanares El Real) el Manzanares es un río de aguas limpias, rápidas y bien oxigenadas, de régimen pluvio-nival. La red fluvial se encuentra en esta zona adaptada a las líneas de falla formando valles en "V". El encajamiento más acusado se produce en "la garganta de la Camorza".

En este tramo se encuentra una comunidad de invertebrados bentónicos adaptados a las aguas rápidas y limpias, bien organizada y bastante homogénea a lo largo del tramo. Aunque el número de especies presentes es alto, la diversidad es media debido a que existen fuertes fenómenos de dominancia. Se trata por tanto de comunidades que acusan la influencia de determinados factores abióticos en su organización, fundamentalmente las fluctuaciones estacionales extremas. Aparecen plecópteros, como Isoperla sp. y Siphonoperla torrentium, efemerópteros como Baetis rhodani (con densidades muy elevadas), Baetis fuscatus, Ecdyonurus sp. y Caenis sp., tricópteros como Polycentropus sp. y Allogamus ligonifer, algunos dípteros, fundamentalmente ortocladíneos aunque en bajas densidades, y oligoquetos y coleópteros reófilos (Cubillo et al., 1990). Es de destacar la importancia del tramo alto como posible refugio de especies de invertebrados acuáticos incluidos dentro del Catálogo Regional de Especies Protegidas (véase capítulo correspondiente)

El tramo medio (desde la presa de Santillana hasta la cola del embalse del Pardo) presenta una disminución drástica del flujo de agua circulante, ya que ésta, tras ser almacenada en el embalse de Santillana, es conducida hacia Madrid. Previamente es tratada en la planta potabilizadora situada en las cercanías. El análisis de los caudales desembalsados al río desde Santillana entre 1975 y 1985 revela que, aunque su volumen es considerable, las sueltas son completamente ocasionales y puntualmente repartidas en el tiempo (Montes et al, 1987). Como consecuencia, el tramo entre embalses se alimenta fundamentalmente del agua aportada por los arroyos de su cuenca, la mayoría de ellos temporales, y del agua vertida por la estación potabilizadora, un caudal modesto pero bastante constante.

El tramo medio carece de la relativa homogeneidad físico-química y biológica señalada para el tramo alto: la influencia humana ha introducido una serie de discontinuidades que ocasionan una importante heterogeneidad ambiental. Así, han sido diferenciados en esta porción media varios sectores con diferentes características:

a) Desde el pie de la presa hasta prácticamente la desembocadura del arroyo de las Dehesas el medio fluvial se encuentra fuertemente condicionado por el embalse y la Planta Potabilizadora. El efecto de las condiciones anóxicas del hipolimnion del embalse durante el periodo de estratificación, sólo se deja sentir en el río a lo largo de unos 500 m. a partir del punto de salida del agua de fondo. Son, sin embargo, más importantes los efectos de los vertidos de la planta de tratamiento de fangos que se encuentra situada junto a la potabilizadora: el tramo comprendido entre su colector y unos metros antes de la desembocadura del arroyo de las dehesas presenta el fondo colmatado por fangos hidrofílicos procedentes de la planta. (Montes et al., 1987). Diferentes estudios coinciden en señalar la ausencia de una comunidad estable de macrobentos o de peces. En el estudio sobre la "valoración ecológica de la red fluvial de Madrid" (Casado y García de Jalón, 1987), en la estación M-5, situada en el río, junto a la presa, se midió "in situ" un Ph superior a 12 que es achacado a la presencia de productos de lavado de la planta potabilizadora.

b) Desde la desembocadura del Arroyo de las Dehesas hasta la desembocadura del Arroyo Navalosillo el río se encuentra en unas condiciones aceptables, con comunidades de macroinvertebrados típicas de un curso medio. En el Arroyo Navalhuerta, un afluente temporal

que desemboca por la derecha a la altura del Arroyo de las Dehesas, se han encontrado el cachuelo (*Leuciscus cephalus*) y el calandino (*Rutilus alburnoides*), dos ciprínidos autóctonos ibéricos (Casado y García de Jalón, 1987).

c) Desde la desembocadura del arroyo Navalosillo hasta la cola del embalse del Pardo: Los estudios consultados (Cubillo, 1986; Monzón, 1986; Casado y García de Jalón, 1987; Montes et al., 1987) coinciden en señalar para este tramo una fuerte caída de la calidad de las aguas, debido a los efluentes vertidos por la población de Colmenar Viejo a través del arroyo Navalosillo. Sin embargo, recientemente esta situación ha cambiado con la entrada en funcionamiento de una nueva depuradora de aguas residuales en la comarca que trata las aguas de Colmenar y otros núcleos de la zona.

Aunque no se han realizado aún reconocimientos limnológicos detallados, cabe esperar una notable mejoría de la calidad del agua en el tramo.

Básicamente la vegetación de la ribera del río Manzanares en el tramo entre embalses es una saucedada de bajo porte, discontinua, acompañada de una orla espinosa en constante proceso de sustitución; es la vegetación adaptada al régimen fluctuante que presenta el río en este tramo. *Salix salvifolia* es la especie más abundante en las saucedas, ya que cubre aproximadamente cuatro quintas partes de ellas (Montes et al., 1987). Sin embargo también aparecen especies como *Salix atrocinerea*, *Salix triandra* o *Frangula alnus*, especies más típicas de las saucedas montañas que tienden a desaparecer a medida que disminuye la altitud.

Existen estudios cuantitativos sobre la avifauna de los sotos de este tramo (Montes et al., 1987). En las zonas encajadas la especie dominante es el ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos*), con una alta presencia de curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*). En sotos con grado medio de alteración las especies dominantes son el ruiseñor bastardo (*Cettia cetti*) y la curruca carrasqueña (*Sylvia cantillans*), favorecidas ambas por la discontinuidad del bosque de galería y el desarrollo de la orla espinosa. Aunque los resultados indican que faunísticamente la zona no es excesivamente valiosa, se señala un alto potencial de recuperación y una importante función para algunas especies como corredor de paso entre el Monte de El Pardo y la Cuerda Larga.

2.4. EL EMBALSE DE SANTILLANA

Otro de los hábitats acuáticos de los que se tiene un mejor conocimiento es el Embalse de Santillana (Caballero, 1944; Margalef, 1976; Fernández Leborans, 1979; Urbistondo et al., 1980; Sánchez Mata, 1981, 1984; Ortiz Casas et al., 1983)

Los análisis de los parámetros físico-químicos del agua embalsada coinciden en señalar en verano bajas cantidades de oxígeno disuelto, llegando a presentarse condiciones de anoxia en el fondo, mientras que existe una fuerte saturación en superficie debido a la gran producción de oxígeno por parte del fitoplancton del epilimnion. Se trata, en definitiva, de un embalse fuertemente eutrofizado. Esto es debido, en gran medida, a la forma de la cubeta, poco profunda y muy tendida, que permite la iluminación de un gran volumen de agua y, como consecuencia, un fuerte crecimiento de las algas. Estas alcanzan densidades muy elevadas en primavera y verano, perjudicando en ocasiones la calidad de las aguas para el consumo. Recientemente ha entrado en funcionamiento una planta de tratamiento de aguas residuales que recibe los efluentes urbanos de las poblaciones de la zona. Esta planta, situada en la orilla norte del embalse, elimina el grave problema que suponía el vertido directo de estas aguas a los cursos fluviales del parque y significa una drástica disminución de los aportes de nutrientes al embalse. No obstante, los depósitos de fósforo acumulados en los sedimentos del fondo de la cubeta no permiten pensar en una desaparición del carácter eutrófico del embalse a corto plazo (C.Casado, com. pers.).

El embalse de Santillana ha sido reconocido desde antiguo como un importante enclave para la invernada de anátidas y fochas y otras aves ligadas a los medios acuáticos. Aunque los números y composición de la comunidad invernante sufren importantes oscilaciones, generalmente relacionadas con variables climáticas, pueden destacarse entre las especies mejor representadas el pato cuchara (Anas clypeata), el ánade real (Anas platyrhynchos), el porrón común (Aythya ferina), el porrón moñudo (Aythya fuligula), la focha (Fulica atra), el cormorán grande (Phalacrocorax carbo) y la gaviota reidora (Larus ridibundus). El embalse juega también un importante papel como área de descanso en las migraciones, tanto de primavera como de otoño. En este sentido, se han registrado en estas épocas estancias breves de grandes bandadas en paso.

Las poblaciones cercanas (Manzanares, Soto y Colmenar) cuentan con nutridas poblaciones de cigüeña blanca (Ciconia ciconia).

La ausencia de un cinturón de vegetación palustre en el embalse y los cambios en el nivel de las aguas son fuertes condicionantes que explican el menor interés de la zona como área de nidificación.

2.5. PLANTACIONES FORESTALES

Las plantaciones forestales se encuentran básicamente en las faldas de la Sierra de Guadarrama. La mayoría de estas masas arbóreas proceden de plantaciones efectuadas en los años 40 y 50 y, como puede apreciarse en la tabla 2, casi todas ellas fueron promovidas por el Patrimonio Forestal del Estado (P.F.E.). Este organismo público, creado en 1.935, realizaba su actividad repobladora utilizando las fórmulas de compra de terrenos o mediante el consorcio, tanto con propietarios particulares como con ayuntamientos.

Las plantaciones se realizaron exclusivamente con coníferas. En los fondos de valle y partes bajas se utilizó el pino marítimo (Pinus pinaster), el ciprés de Arizona (Cupressus arizonica) y, en menor medida, el pino piñonero (Pinus pinea). En las zonas de ladera se empleó el pino silvestre (Pinus sylvestris), mezclado con el salgareño (Pinus nigra) y, en cotas superiores a 1.800 m, pino negro (P. uncinata) (Nicolás, 1982).

Existen en el Parque Regional unas 2.470,73 ha de pinar de P. sylvestris y 2.116,88 ha. de otras coníferas.

La densidad del sotobosque del pinar de repoblación varía mucho en función de los trabajos de limpieza efectuados o la degradación por el pisoteo. Sin embargo, generalmente se encuentran las mismas especies del matorral de sustitución de la zona: la jara pringosa (Cistus ladanifer), la jara estepa (Cistus laurifolius), el cantueso (Lavandula stoechas), la mejorana (Thymus mastichina), el brezo (Erica arborea), la brezina (Calluna vulgaris) y el helecho águila (Pteridium aquilinum). En las plantaciones más antiguas abunda en el sotobosque el enebro y es frecuente descubrir ejemplares arbustivos de encina.

El Plan Rector de Uso y Gestión de 1.987 propone actuaciones tendentes a la eliminación gradual del ciprés de Arizona.

2.6. ROQUEDOS

La Reserva contiene una espléndida representación de las comunidades de roquedos termófilos mediterráneos en la Sierra de Hoyo de Manzanares y, fundamentalmente, en el macizo granítico de la Pedriza de Manzanares.

En su dimensión geomorfológica el macizo es considerado un ejemplo modélico y ha sido objeto de un buen número de estudios y publicaciones (Hernández Pacheco, 1931; Sanz Herraiz, 1976, 1986a, 1988; Villaseca, 1.985; Pedraza y Martín, 1989.; Pedraza, Sanz y Martín 1989; Perez-Soba, 1.991).

El ambiente de los roquedos posee unos rasgos originales que se traducen en unas comunidades animales y vegetales específicas.

Las comunidades fisurícolas incluyen una importante representación de plantas fanerógamas, que comparten las grietas con helechos. En inventarios situados en fisuras de rocas próximas a la pequeña presa de El Tranco, en la Pedriza (altitud aproximada, 1.000 m), Rivas Martínez y Costa (1973) citan las especies siguientes:

Cheilantes hispanica

Ceterach officinarum

Asplenium billotii

Sedum brevifolium

Asplenium septentrionale

Digitalis thapsi

Sedum hirsutum

Dianthus lusitanus

Umbilicus rupestris

Catapodium tenellum

Asplenium trichomanes

Los roquedos del Parque Regional constituyen un importante refugio para las aves de presa (falconiformes y estrigiformes) con hábitos nidificadores rupícolas y que, dentro de la región de Madrid, presentan un estatus de raras o amenazadas. Entre este grupo de especies que cría en los riscos graníticos se encuentran el águila real (*Aquila chrysaetos*), el buitre leonado (*Gyps fulvus*), el buho real (*Bubo bubo*) y el halcón peregrino (*Falco peregrinus*) (Martí, 1985).

La Pedriza de Manzanares, área representativa del hábitat de roquedo, es la zona con mayor concentración de visitantes dentro del Parque, hecho incongruente con su clasificación como zona A1. La significación de esta zona para los madrileños y su valor de conservación hacen patente la necesidad de abordar un plan imaginativo de interpretación y gestión de la actividad recreativa, junto con estrictas medidas de protección.

2.7. LA ALTA MONTAÑA

En su parte más septentrional, la reserva llega hasta las cumbres de la Sierra de Guadarrama, incluyendo una buena representación de la alta montaña mediterránea.

Desde el punto de vista geomorfológico, estas áreas altas de la sierra se caracterizan por el modelado periglacial: los coluviones periglaciares cubren la parte alta de las vertientes y las cumbres serranas, dejando una impronta decisiva en el paisaje y condicionando la ecología de estas áreas culminantes. Estas formaciones detríticas periglaciares, especialmente patentes por encima del límite superior del bosque, pueden agruparse en dos tipos bien diferenciados, en función de sus características granulométricas y fisiográficas, pero fundamentalmente por su

origen y evolución dinámica (Sanz Herráiz, 1986b):

- pedreras (formaciones de grandes bloques sueltos)
- coluviones empastados (cantos y gravas con algún bloque diseminado)

La vegetación de las cumbres está formada por matorrales y pastizales, el arbolado es incapaz de soportar los fuertes vientos y el peso del manto de nieve. Las formaciones más significativas son el piornal y los pastizales de las cumbres. Alternando con ellas, en función de las condiciones locales, aparecen teselas de gleras y cervunales.

Los piornales son formaciones arbustivas muy densas dominadas por el piorno serrano (*Cytisus purgans*) al que acompaña el enebro rastrero (*Juniperus communis subsp. nana*). El óptimo del piornal se encuentra aproximadamente desde los 1.900 m de altitud hasta los 2.250. Los suelos son de tipo ranker, con un horizonte orgánico asentado directamente sobre los gneises. Entre las especies que conviven con el piorno se encuentran *Deschamsia flexuosa*, *Arrhenaterum elatius*, *Orobanche rapum-genistae*, *Luzula lactea* y *Arenaria montana*. En el área del Parque Regional hay unas 2.514,18 ha. de este tipo de formaciones.

En las cumbres, collados y crestas venteados de la Cuerda Larga, las duras condiciones climáticas no permiten el desarrollo del piornal. En estos lugares, donde la nieve es barrida por el viento y las temperaturas pueden alcanzar -15°C se instalan los pastizales gramínoideos de alta montaña en alternancia con las comunidades glerícolas y fisurícolas. Estos pastizales aparecen bien representados en la Loma de Pandasco y en las Cabezas de Hierro.

Se trata de céspedes vivaces densos en los que domina el rompebarrigas (*Festuca indigesta*), una gramínea de hojas cortas, rizadas y rígidas, de apenas un palmo de altura. Su composición florística habitual incluye las siguientes especies (Rivas Martínez y Costa, 1973):

Festuca indigesta
Thymus bracteatus
Hieracium vahlii subsp. myriadenum
Luzula spicata
Armeria caespitosa
Phyteuma hemisphaericum
Jasione crispa subsp. centralis

La riqueza en especies endémicas de los pastizales cacuminales ya ha sido destacada en otra parte de este trabajo. Ese tipo de formaciones ocupa una superficie de unas 250 hectáreas.

Debido a las duras condiciones del periodo invernal, la fauna de las zonas de alta montaña del Parque es marcadamente estacional. Una parte de las especies realiza migraciones locales de carácter altitudinal, ocupando las zonas más elevadas en la época estival y descendiendo en la invernal. Otras presentan letargos invernales o pasan la época desfavorable como formas de resistencia.

Los vertebrados cuentan con su grupo más abundante y diverso en las aves. En la época de nidificación las especies dominantes en las zonas situadas por encima de los 1.900 metros son el acentor común (*Prunella modularis*), la collalba gris (*Oenanthe oenanthe*), el bisbita ribereño (*Anthus spinoletta*), el pardillo común (*Carduelis cannabina*), el escribano

montesino (*Emberiza cia*) y la alondra (*Alauda arvensis*) (Martí, 1985). Aunque menos abundante, debe resaltarse la presencia del pechiazul (*Cyanosylvia svecica*) por encontrarse aquí en el límite de su área paleártica de distribución.

Entre la herpetofauna destaca la lagartija serrana (*Lacerta monticola*), interesante endemismo peninsular adaptado a la vida en las zonas altas de la sierra. Hasta los 2.000 m. de altitud convive con la lagartija roquera (*Podarcis muralis*), que ocupa a estas altitudes zonas cubiertas de piornos y enebros rastreros.

De los mamíferos citaremos al topillo nival (*Microtus nivalis*), que vive en el área supraforestal de la sierra.

Entre los invertebrados cabe señalar el grupo de especies autóctonas de la sierra de Guadarrama que habitan estos ambientes y a los cuales ya se ha aludido en el capítulo correspondiente.

La importancia ecológica de estas zonas de alta montaña viene dada por su singularidad botánica y faunística, la intensidad de los procesos de modelado activo y función protectora como cabecera de cuenca. Parece recomendable concentrar parte de la actividad conservacionista del Parque en estas áreas de montaña.

2.8. FRONTERAS ECOLOGICAS. DESCRIPCION MEDIANTE PARAMETROS ECOLOGICOS MACROSCOPICOS.

El Departamento Interuniversitario de Ecología de Madrid, ha iniciado desde hace dos años el estudio de las fronteras o ecotonos que mantienen entre sí los ambientes montaraces de bosques y matorral esclerófilo mediterráneo, y los pastorales, constituidos por pastizales semi-naturales explotados secularmente por el ganado y animales de caza. Estas fronteras son los puntos más importantes de cohesión de la estructura en mosaico que conforma la sucesión de hábitats. Se quiere corroborar con este estudio que la diversidad biológica y espacial mantienen en estas áreas valores relacionados con el flujo de energía entre teselas, el consumo de los herbívoros y la persistencia de la materia en las estructuras ecológicas.

La gestión racional de estas áreas ha de basarse en el conocimiento de estas características ecológicas y su cuantificación y explicación funcional.

Se han considerado dos estaciones de estudio dentro del área del Parque. De ellas se ha obtenido información durante los años 1991 y 1992. Estas zonas se encuentran localizadas en los términos municipales de Hoyo de Manzanares y Manzanares el Real. Dichas estaciones forman parte del área total de estudio que comprende la vertiente sur de la Sierra de Guadarrama hasta la Sierra de la Estrella en Portugal

En cada una de las estaciones (50 en el total del área de estudio), un transecto atraviesa perpendicularmente la frontera, conteniendo parcelas de muestreo a ambos lados de esta. En las parcelas se obtienen datos de la vegetación herbácea y leñosa (abundancia de cada especie, biomasa, persistencia, tipo biológico, diversidad etc). Se realizarán también medidas continuas de consumo y producción primaria, estimada esta última en una parte de la frontera mediante aporte de hojarasca, y en la otra mediante cortes sucesivos en pequeños cercados. Los resultados de las zonas del Parque serán comparados con los obtenidos a lo largo de todo el transecto, mejorando así el conocimiento, aún deficiente, de estas áreas y aportando datos para su gestión.

3. PROCESOS ECOLOGICOS: ANALISIS A ESCALA DE PAISAJE.

En la siguiente tabla se indica la extensión aproximada que ocupan los diferentes hábitats del Parque Regional en tipos de vegetación y usos del suelo. Evidentemente, el territorio no presentará las mismas cualidades si estas unidades, aún con la misma superficie, aparecen en forma de manchas uniformes o distribuidas en teselas más o menos fragmentadas. La persistencia de unas u otras especies y la dinámica ecológica en su conjunto se verán afectadas por estos factores. La marcada vectorialidad del área que ocupa el Parque Regional, asociada a un gradiente altitudinal, hace muy notable la existencia de flujos y fenómenos de interacción que conectan las subunidades territoriales.

El análisis de procesos ecológicos a escala de paisaje se encuentra escasamente desarrollado. Entre otros aspectos tiene interés para la conservación de las especies y los hábitats el estudio de la fragmentación y heterogeneidad del territorio, la definición de unidades mínimas de conservación, el análisis de la conectividad a través de corredores y elementos lineales del territorio. La interdependencia de distintos sectores ambientales del Parque necesarios para la supervivencia de determinadas especies o para el sostenimiento de ciertos procesos ecológicos debe abordarse considerando la integridad funcional del área de la Cuenca Alta del Río Manzanares.

La conservación del paisaje debe igualmente estar sujeto a análisis que contemplen el funcionamiento integrado del territorio y que a la vez tengan en cuenta su dimensión perceptiva.

La cartografía ecológica del Parque Regional es el soporte adecuado para realizar los citados análisis. El Centro de Investigación de Espacios Naturales desarrolla desde su creación trabajos de investigación sobre este tema. La tarea inicial ha consistido en la puesta a punto de una cartografía ecológica básica sobre la que soportar los citados análisis. El Parque Regional aparece incluido dentro de la variada cartografías temáticas existente sobre la Comunidad de Madrid; esta ha sido el soporte de los sistemas de información geográfica de la Unidad de Gestión del Parque Regional y del Centro de Investigación (ver tabla siguiente). Sin embargo parte de esta base procede de cartografías de escasa resolución, por lo que no resulta adecuada al detalle necesario para el análisis territorial. Sería recomendable elaborar una cartografía de vegetación/usos de resolución suficiente.

VEGETACION Y USOS DEL SUELO

VEGETACION	SUPERFICIE (Ha.)	PORCENTAJE
1 Encinar (sotobosque de matorral)	3.408,11 ha.	7,36 %
1 Dehesa de encina	4.035,10 ha.	8,71 %
1 Encinar/enebral	2.278,28 ha.	4,92%
2 Cantuesar	1.378,14 ha.	2,97 %
2 Jaral	3.973,03 ha.	8,58 %
2 Retamar	1.136,04 ha.	2,45 %
2 Matorral encinar (sin especificar)	6.387,88 ha.	13,79 %
3 Erial a pastos	1.011,88 ha.	2,18 %
3 Pasto xerofítico u oligotrofo	4.885,58 ha.	10,55 %
4 Pasto mesofítico a eutrófico	887,72 ha.	1,916 %
5 Cultivos	2.830,78 ha	6,11 %
6 Rebollar	509,04 ha.	1,10 %
7 Dehesa de fresno y f. con rebollo	378,68 ha.	0,817 %
8 Roquedo dominante	1.756,82 ha.	3,79 %
9 Pinar de <i>P. sylvestris</i>	2.116,88 ha.	4,57 %
9 Pinar (otras especies)	2.470,73 ha.	5,33 %
10 Matorral zonas altas	2.514,18 ha.	5,43 %
11 Pasto oligotrofo de puertos	248,31 ha.	0,54 %
12 Urbanización	3.035,64 ha.	6,55 %
13 Agua	1.080,17 ha.	2,33 %
TOTAL	46.323 ha.	100 %

VEGETACION Y USOS DEL SUELO EN EL PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES.

CARTOGRAFIA TEMATICA BASICA DEL PRCAM.

MAPA	PROCEDENCIA	ESCALA
Vegetación actual	A. Ramos et al, 1.984 Vegetación y usos del suelo de la provincia de Madrid. Comunidad de Madrid	1: 50.000
Vegetación potencial	S. Rivas Martinez et al, Mapa de las series de vegetación de Madrid. Comunidad de Madrid	1:200.000
Cotos de Caza	Proyecto de ordenación cinegética y piscícola del Parque	1:50.000
Climáticos	J. P. De Nicolás Atlas climatológico básico de la subregión de Madrid. Coplaco, 1.980	1:1.000.000
Incendios	Plan de Incendios del Parque.	
Comunidades faunísticas		1:50.000
Litología		1:200.000
Red de Transportes		
Monumentos		
Ley del Parque	Ley	1:50.000
Hidrogeología		
Geotecnia		
Productividad forestal		
Fisiografía	Mapas temáticos de Madrid. Comunidad de Madrid, 1.982-1984	1:100.000
Edafológico	Plan de protección del medio físico de Madrid. Coplaco	1:50.000
Cuencas visuales	Martín et al. Estudio de Paisaje del Parque	

4. PRESENCIA Y ACTIVIDAD HUMANA.

El hombre ha influido decisivamente en la estructura y composición actual del territorio del Parque Regional.

Entre las actividades actuales destacan por su incidencia: Ganadería, urbanización y uso recreativo del medio natural.

La actividad urbanística está limitada por la Ley del Parque a zonas muy concretas y sometidas al planeamiento urbanístico. Los problemas de conservación de la naturaleza derivados de esta actividad son fundamentalmente de carácter paisajístico, de vertidos y de infraestructuras lineales fuera de las zonas P. Dadas las peculiaridades socioeconómicas y los condicionantes derivados de la intensiva humanización de estas zonas no se abordarán en el presente informe sobre el estado de conservación del Parque. No obstante conviene tener presentes algunas cifras sobre la evolución de la población en los distintos municipios del Parque durante los últimos años. En la Figura 4.1 observamos un crecimiento importante (por encima de la media de la Comunidad) de los municipios más próximos a Madrid, como Alcobendas, Collado Villalba, San Sebastián de los Reyes, Las Rozas y en menor medida Torreloaunes. La incorporación progresiva de municipios al entorno metropolitano de Madrid indica un aumento de la presión urbanística en el entorno del Parque durante los próximos años.

4.1. AGROECOSISTEMAS

La superficie del Parque Regional catalogada como Parque Comarcal Agropecuario ocupa actualmente cerca de un 50 % de la superficie del Parque Regional. La actividad agro-

silvo-pastoral en dehesas ha sido la actividad económica tradicional más importante de la comarca, a la vez que el elemento humano con mayor influencia en la configuración actual del paisaje.

4.1. 1. EVOLUCION DE LOS USOS AGROGANADEROS.

Para hacernos una idea de como han cambiado, en líneas generales, las actividades agrarias en el área del Parque Regional, se han escogido tres variables significativas, de las que existen datos desde los años 60, en los sucesivos Censos Agrarios del INE: la Superficie Agraria Censada por municipio, el Número de Explotaciones por municipio y el Tamaño de las Explotaciones. Como referencia se ha utilizado la evolución de los mismos valores para toda la Comunidad de Madrid (excluidos Madrid y Móstoles).

En la Figura 4.1.1. se puede apreciar que el área donde está enclavado el Parque Regional tiene, por término medio, más superficie agraria que la media de la Comunidad. Durante los años 60 sufrió una importante pérdida de superficie agraria, que se ha mantenido bastante estable desde entonces. En la Comunidad, se aprecia una paulatina pérdida de superficie agraria, más suave durante los años 80.

En la Figura 4.1.2., se observa que el número de explotaciones por municipio, en el área del Parque Regional, es bastante menor que la media de la Comunidad. Además, al contrario que en esta, el número desciende marcadamente durante los años 80.

Figura 4.1.2. Evolución del número de explotaciones por municipio: Comparación entre la media de la Comunidad y la media de los municipios del Parque Regional, excluido Madrid. Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Agrarios de los años reseñados, INE .

Figura 4.1.3. Evolución del tamaño de explotación (ha.): Comparación entre la media de la Comunidad y la media de los municipios del Parque Regional, excluido Madrid. Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Agrarios de los años reseñados, INE.

En la Figura 4.1.3., queda reflejado que el tamaño medio de las explotaciones en el área del Parque Regional es mayor que la media de la Comunidad, sufriendo un incremento importante durante los años 80. Los resultados de esta medida concuerdan con los de las otras dos: El mantenimiento de la superficie agraria, con un fuerte descenso del número de explotaciones, se ha realizado a costa del aumento del tamaño medio de estas.

La Política Agraria Comunitaria de los últimos años, para mantener las rentas de los agricultores sin aumentar los precios de sus productos, ha buscado la reducción de aquellos, dotándoles de medios técnicos e infraestructuras que les permitiesen el manejo de explotaciones cada vez más grandes. En el área del Parque Regional, considerada globalmente, con un uso agrario por encima de la media de la Comunidad de Madrid, con grandes explotaciones extensivas, se ha visto influida en la dirección Comunitaria especialmente durante los años 80, al entrar España en la Comunidad en 1986. Se ha detectado que estas tendencias llevan aparejados problemas de pérdida de población rural, pérdida de identidad cultural y pérdida de calidad ambiental, entre otras. La actual Política Agraria Comunitaria intentará corregir tales efectos negativos.

No obstante, una observación más particular a la situación de cada uno de los municipios donde está enclavado el Parque regional, nos permite ver la heterogeneidad y complementariedad de usos que existe. Esta variedad supone una fuente de riqueza que ha de ser la base de una planificación integrada del área. En la Tabla 4.1.1. se puede apreciar la existencia de municipios que mantienen menos del 40% de su territorio bajo usos agrarios: Alcobendas, Madrid, Morlzarzal, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes y Torrelodones; frente a una mayoría de municipios que mantienen más del 70% de su territorio bajo este tipo de uso. Collado Villalba, pese a su alta densidad de población, mantiene su vocación ganadera, el resto de los municipios densamente poblados (ver Figura 4.1.), son los que han perdido el uso agrario.

En esta diferenciación dentro del área, encontramos municipios más agrícolas: Alcobendas (34%), Madrid (16%) y San Sebastián de los Reyes (31%); frente a una mayoría que presenta valores altos en superficies de pastos. El uso forestal es predominante en Hoyo de Manzanares (58%) y Navacerrada (53%), siendo relativamente importante también en Manzanares (43%). En conjunto, la zona presenta un mayor uso ganadero (28%), frente al forestal (11%) y agrícola (10%). La actividad agrícola es mayoritaria en algunos de los municipios más densamente poblados, por lo que está seriamente amenazada en la zona.

Municipio	S L.	% L.	S P	% P	S F	% F	% SLPF	STM
Alcobendas	1536	34	66	2	0	0	36	4464
Becerril	2	0	2373	81	741	25	106	2949
El Boalo	33	1	1807	46	1132	29	76	3959
Colmenar V.	480	2	14703	67	224	1	70	22055
Collado V.	1	0	1953	74	95	4	78	2652
Galapagar	4	0	2016	31	2987	46	77	6499
Hoyo Manz.	44	1	141	3	2418	53	57	4531
Madrid	9638	16	2496	4	142	0	20	60577
Manzanares	5	0	9874	77	5489	43	113	12756
Morlzarzal	1	0	1656	39	0	0	39	4256
Navacerrada	4	0	675	25	1455	53	78	2729
Las Rozas	461	8	412	7	490	8	23	5831
S. Sebastián	1840	31	105	2	233	4	37	5932
Soto Real	55	1	1998	46	279	7	54	4321
Torrelodones	0	0	169	8	531	24	32	2195
Total	14104	10	40444	28	16216	11	49	145706

Tabla 4.1.1. Distribución de usos agrarios en los municipios del Parque Regional, . SL y % L: superficie labrada y porcentaje de este uso sobre el total municipal; SP y % P: igual para pastos; SF y % F: igual para forestal; % SLPF: porcentaje de la superficie del termino ocupada por los tres usos anteriores; STM: Superficie total municipal (Ha). Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agrario de 1.989, (INE, 1.991).

La distinta vocación agraria de los municipios, da como resultado una interesante distribución de las especies domésticas en el área (ver Tabla 4.1.2.). El bovino, predomina en los municipios serranos, al igual que el caprino. El porcino y las aves, lo hacen en la campiña. El ovino y el equino, por el contrario, se presentan por igual en ambos tipos de terrenos.

Municipio	Bovino/ Km2	Ovino /Km2	Capr. /Km2	Porcin/K m2	Equino/ Km2	Aves /Km2
Alcobendas	2.7	2.44	.2	1.5	1.05	.04
Becerril	24.04	3.46	3.7	.37	.17	.85
El Boalo	36.4	3.29	.41	.05	.3	.03
Colmenar V.	33.48	4.55	.63	.18	.42	.06
Collado V.	13.69	4.3	.04	0	.34	.04
Galapagar	14.26	.38	0	0	.25	.09
Hoyo Manz.	4.61	.15	2.91	0	.09	.02
Madrid	1.14	1.98	.15	.38	.02	.05
Manzanares	8.03	.21	.25	0	.02	0
Moralzarzal	17.41	2.35	.14	0	.4	0
Navacerrada	7.95	.73	.07	0	1.14	.07
Las Rozas	.03	2.3	.14	.15	0	2.88
S.Sebastián	5.78	3.1	.35	2.11	1.99	3.19
Soto Real	26.08	4.03	.72	.07	1.02	.02
Torrelozones	0	0	0	0	.18	0
Total	10.5	2.26	.41	.34	.29	.3

Tabla 4.1.2. Distribución de las densidades de las distintas especies domésticas en los municipios del Parque Regional expresado en Unidades Ganaderas/ Km2 . Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agrario 1.989, INE.

En la Tabla 4.1.3. se puede, además, observar el diferente aprovechamiento del bovino en el área. El vacuno de leche, en 1990, todavía superaba al de carne (50% frente a 41%), siendo el de lidia relativamente poco frecuente (9%). Existen municipios especializados en el vacuno de leche como Alcobendas y San Sebastián de los Reyes; otros en el de carne como Becerril, Manzanares, Moralzarzal y Navacerrada; pero la mayoría tiene ambos tipos de ganado. Entre estos últimos, predomina el vacuno de leche en El Boalo, Colmenar y Soto del Real, y el de carne en Collado Villalba, Galapagar y Hoyo de Manzanares.

Municipio	Leche	Carne	Lidia	Total
Alcobendas	166	0	0	166
Becerril de la Sierra	87	381	0	468
El Boalo	547	301	215	1063
Colmenar Viejo	4192	2208	720	7120
Collado Villalba	137	174	0	311
Galapagar	268	376	50	694
Hoyo de Manzanares	242	270	0	512
Mad.(Fuenc.- El Pardo)	314	368	0	682
Manzanares del Real	55	310	0	365
Moralzarzal	102	746	122	970
Navacerrada	57	246	0	303
Las Rozas de Madrid	6	0	0	6
San Sebastián de los R.	310	2	0	312
Soto del Real	245	140	0	385
Torrelodones	0	0	0	0
Total	6728	5522	1107	13357
Porcentaje	50	41	9	100

Tabla 4.1.3. Distribución del número de cabezas de ganado vacuno (mayor de 24 meses) en los municipios del Parque Regional, según su aprovechamiento. Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Ganadero 1990, Consejería de Agricultura y Cooperación de la Comunidad de Madrid.

Entre 1988 y 1989, M. A. García Dory realizó dos estudios del área del Parque Regional, por encargo de la Agencia de Medio Ambiente (García Dory, 1988 y 1989). Estos estudios se realizaron antes de las últimas ampliaciones, que han supuesto unas 10.000 Ha más de Parque, y la inclusión dentro de los límites del mismo a una parte del territorio de tres nuevos municipios: Collado Villalba, Galapagar y Navacerrada. En el primero de ellos, el autor obtuvo una estimación del volumen y valor de la producción agraria en la zona (ver Tabla 4.1.4.). Los datos reflejan la importancia de la actividad ganadera y en especial de la producción de leche (62% del valor total) frente a la producción de carne (31%).

Producción	Cantidades Físicas	Valor millones ptas 1988	% valor de la prod. agraria
Total agrícola		56.11	1.9
Total Ganadera		2801.79	94.1
- Leche (Millones l.)	29.55	1851.94	62.19
- Carne (t. canal)	1728	933.49	31.35
- Miel (t.)	32.73	16.36	.55
Total Forestal		119.52	4
- Madera (m3)	29500	110.52	3.71
- Setas (t.)	32	9	.3
Total Agraria		2977.42	100

Tabla 4.1.4. Estimación del volumen y valor de la producción agraria del área del Parque Regional en 1988. Fuente: García Dory, 1988.

En el segundo de los estudios mencionados, el autor pone de manifiesto, con base en los datos del Censo Ganadero de 1988, la dependencia de la ganadería del área del Parque Regional, de la importación de alimentos de fuera de la zona. Esta dependencia es más acusada en unos municipios que en otros (ver Tabla 4.1.5.).

Municipio	Producción	Consumo	Diferencia (P-C)	% Recursos utilizados
Becerril	3561890	1557297	2004593	43.7
El Boalo	1225640	802332	423308	65.5
Colmenar V.	11284900	14593791	-3308891	129.3
Hoyo Manz.	1411690	936346	475044	66.3
Manzanares	5803400	1927751	3875649	33.2
Moralzarzal	247645	1838910	-1591265	742.6
Las Rozas	216995	817560	-600565	376.8
Soto Real	2040010	874653	1165357	42.9
Torrelodones	39040	60681	-21641	155.4
TOTAL	25831210	23409321	2421889	90.6

Tabla 4.1.5. Estimación de la diferencia entre la Producción pascícola y el Consumo del ganado censado, para nueve de los municipios del Parque Regional expresado en Unidades Forrajeras de Leche (UFL). Fuente: García Dory, M.A. 1989.

El momento actual es muy crítico para las actividades agrarias, puesto que con la aplicación de la Política Agraria Comunitaria, se está produciendo una gran cantidad de abandonos de explotaciones de vacuno de leche principalmente, si bien a veces, los abandonos se suscriben pero no se hacen efectivos, produciendo y vendiendo a las Centrales Lecheras su leche. La estimación de los Agentes de Extensión Agraria consultados es que se está produciendo una disminución del 40% en las explotaciones de vacuno de leche en la zona, lo que está suponiendo una disminución aproximada del 30% de las cabezas de vacuno de leche. Hasta finales de este año de 1992, cuando se tiene previsto que comiencen las inspecciones a las explotaciones que han suscrito el abandono, y se haga por tanto, efectivo el abandono, no se podrán saber los números reales de las explotaciones y el número de cabezas de vacuno de leche en la zona. A partir de entonces, se verá como se reorientan aquellos ganaderos que han abandonado. Dada la importancia que la actividad ganadera tradicional ha tenido en el mantenimiento del paisaje actual del área del Parque Regional, su sustitución y abandono podría repercutir dramáticamente en la conservación de los ecosistemas de la zona. No ocurre así con la ganadería estabulada de más reciente creación cuyo abandono traería inicialmente efectos de carácter socioeconómico.

En la Tabla 4.1.6., aparecen algunos datos sobre la evolución que ha tenido el número de cabezas de vacuno de carne, ovejas y cabras, en determinados municipios del Parque Regional, durante estos dos últimos años, cuando se está produciendo el mayor abandono de explotaciones de vacuno de leche. Los datos no reflejan grandes diferencias o tendencias, quizás una cierta preferencia hacia las ovejas y cabras frente al vacuno de carne.

La apicultura, según los datos consultados, es una actividad potencialmente muy importante, pero que ha sufrido un fuerte revés entre 1988 y 1989 debido principalmente al ataque de la varroa. Los colmenares son más bien pequeños, lo que indica que todavía es una actividad secundaria y a tiempo parcial (García Dory, 1988 y 1989).

En lo que respecta a las actividades forestales, únicamente mencionar, que desde la creación del Parque Regional, sólo se permiten actividades de mantenimiento como entresacas, limpias y podas en las masas forestales del interior del Parque. No tienen pues interés económico reseñable.

Municipio	Bovino Carne	Ovino	Caprino
Becerril 90	381	177	850
Becerril 92	209	702	707
El Boalo 90	301	1264	126
El Boalo 92	284	1051	183
Colmenar 90	2208	5250	500
Colmenar 92	2107	7795	975
Manzanares 90	310	0	262
Manzanares 92	260	49	385
Moralzarzal 90	746	750	0
Moralzarzal 92	261	0	20
Soto del Real 90	140	400	370
Soto del Real 92	260	1245	200
Hoyo Manz. 90	270	255	925
Hoyo Manz. 92	40	278	980
Las Rozas 90	0	1284	49
Las Rozas 92	0	550	0
Total 90	4396	9380	3082
Total 92	3421	11670	3450

Tabla 4.1.6. Evolución del número de cabezas de ganado, por especies, en varios municipios del Parque Regional. Fuente: Elaboración propia con datos del Censo ganadero de 1990 proporcionado por la Consejería de Agricultura y Cooperación de la Comunidad de Madrid. Los datos de 1992 han sido proporcionados por el servicio de Extensión Agraria de Colmenar Viejo.

4.1. 2. PATRIMONIO BIOLÓGICO (VARIEDADES DOMÉSTICAS)

Es un hecho conocido que los métodos de agricultura y ganadería actuales, han provocado una tremenda erosión genética de variedades y especies locales en todo el mundo. En la zona del Parque Regional, las actividades agrícolas y ganaderas estaban tradicionalmente muy integradas y se utilizaban intensamente las pequeñas vegas de los ríos para la horticultura. En un estudio coordinado por Moreno Jimenez (1986), se citan los cultivos tradicionales de los municipios de la Sierra: Centeno, cebada caballar, algarroba, avena y trigo en otoño; y cebada tresmesina, maíz, garbanzos y hortícolas (patata temprana y tardía, judías, tomates, zanahorias, pimientos, lechugas, cebollas y ajos) en primavera. Así mismo se cita la existencia tradicional de vides, manzanos, perales, avellanos y nogales. No se conoce la existencia de ningún estudio sobre la supervivencia o total extinción de las variedades locales de estos cultivos, así como de la cultura asociada a su manejo.

Al estudiar el Censo de Superficies Ocupadas por los Cultivos Agrícolas de 1990 (datos de 1989) elaborado por el Instituto de Relaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura, observamos que todavía se cultivaron en el área del Parque Regional unas 4.363 Ha (de las cuales sólo 711 Ha fueron de regadío) en los municipios de Alcobendas (925 Ha), El Boalo (17

Ha), Colmenar Viejo (155 Ha), Galapagar (13 Ha), Hoyo de Manzanares (1 Ha), Madrid (Fuencarral- El Pardo) (955 Ha), Manzanares el Real (24 Ha), Las Rozas (655 Ha) y San Sebastian de los Reyes (1.618 Ha). Los cultivos fueron:

- Cereales grano (Trigo, cebada, avena, centeno y maíz).....	3.254,5 Ha
- Leguminosas grano (garbanzos, guisante seco, veza, altramuç y yero)...	190,0 Ha
- Patatas	93,0 Ha
- Cultivos Industriales (Girasol).....	60,0 Ha
- Forrajeras Total	399,5 Ha
- Cereales de invierno y maíz	95,5 Ha
- Alfalfa, trébol y veza	304,0 Ha
- Hortalizas (todo tipo de hortalizas)	256,0 Ha
- Frutales (Manzano, Peral, Cerezo y Guindo, Melocotonero)	6,0 Ha
- Arboles diseminados (además de los anteriores, albaricoquero, ciruelo, higuera, almendro y nogal).....	2.740 u.
- Viña de uva de mesa	26,0 Ha
- Viña de uva de vino	66,0 Ha
- Olivar	3,0 Ha

Se aprecia que los cultivos que más se mantienen son los cereales (principalmente cebada y trigo), seguidos de lejos por las plantas forrajeras, las hortalizas y las leguminosas de grano. Toda esta actividad se desarrolla principalmente en los municipios de la Campiña, ocupando Colmenar Viejo una posición intermedia respecto a los municipios de la Sierra.

Respecto al ganado, aún se mantienen algunas razas más o menos locales. En el caso del bovino, la raza Avileña-Negra Ibérica; en el ovino, la raza Carinegra de Colmenar, y la Rubia del Molar, derivadas ambas de la Churra castellana (Ruiz, 1989); en el caprino, la raza del Guadarrama; en el porcino, el Cerdo Ibérico; y en las aves, la Gallina Castellana (Valenzuela, 1977).

Estudiando el Censo Ganadero de 1990, elaborado en la anterior Consejería de Agricultura y Cooperación de la Comunidad de Madrid, resulta difícil conocer con exactitud el estatus de estas razas en la zona del Parque Regional. Para la Avileña-Negra Ibérica da un 5% (980 cabezas) - excluidos los cruces - del total de cabezas de ganado bovino de los 15 municipios del Parque (Madrid, sólo el distrito de Fuencarral-El Pardo). Con respecto al ovino, la Carinegra de Colmenar representa el 15% (3.343 cabezas) y la Rubia del Molar apenas el 1% (210 cabezas) sobre el total de cabezas. Otras razas autóctonas de ovino suponen el 54 % (12.006 cabezas). No queda muy claro en los impresos si siempre que pone Churra, se hace referencia a esta raza o a alguna de sus dos variedades locales.

En el caprino, la del Guadarrama representa el 13% (649 cabezas) sobre el total de cabezas. La Serrana, que podría encubrir a posibles del Guadarrama, representa el 58% (2855 cabezas). Otras razas autóctonas de cabras el 11% (568 cabezas). En el ganado de cerda, el

Ibérico supone el 0,6% (7 cabezas) sobre el total en el área. En las aves, no se cita expresamente la raza Castellana en ninguno de los municipios del Parque Regional.

Por lo tanto, se comprueba que en lo que respecta a las ovejas y cabras predominan las razas autóctonas, mientras que sucede lo contrario con las vacas, siendo la presencia de ganado de cerda Ibérico testimonial. Las razas consideradas más locales no representan en ningún caso, según los datos disponibles, efectivos importantes (máximo del 15%).

4.1. 3. SISTEMAS TRADICIONALES DE USO

Como ya se ha mencionado anteriormente, los usos agrícolas y ganaderos (incluso los forestales) en la zona han perdido su carácter integrado, dando paso a municipios netamente agrícolas en la Campiña por una parte, y municipios netamente ganaderos en la Rampa y Sierra. Además, la ganadería de vacuno de leche alcanzaba cotas de hasta el 50% (hembras reproductoras sólo) para el total de 14 de los 15 municipios del Parque Regional en 1990. El manejo de esta ganadería es mucho menos dependiente de las condiciones ecológicas del terreno y más de las importaciones de alimento del exterior de la zona, y por lo tanto está menos integrada en los procesos ecológicos del territorio donde está instalada. Ruiz (1992) proporciona unas cifras promedio de importación de alimento de fuera de la Comunidad, en los años 80, para distintas especies de ganado: 1700 Kg por vaca y año de forraje, de 8 a 10 Kg de piensos compuestos por vaca y día y de 800 a 1000 gr por oveja y día.

Los municipios de la Campiña, con una mayor densidad de población, pierden poco a poco también su carácter agrícola - Torreledones no tiene prácticamente actividad agraria. Instalándose, sin embargo, explotaciones menos ligadas al terreno como las granjas avícolas y de cerda (el vacuno aquí es lechero), en mayor medida que en los municipios de la Sierra, donde la actividad agrícola, por el contrario, es más bien testimonial.

En resumen, el uso múltiple tradicional del territorio, agro-silvo-pastoral, en forma de dehesa de encinas, robles o fresnos, todavía abundantes en la zona, va desapareciendo si bien aún quedan buenos ejemplos por conservar. Es interesante destacar el hecho de que algunas razas de carne (Limousin y Charolais principalmente), están desplazando de forma muy importante a la Avileña, lo que explica la baja proporción de animales de esta raza en el área del Parque.

La trashumancia no es frecuente en la zona, sin embargo la trasterminancia, desplazamientos periódicos altitudinales del ganado, se sigue realizando con parte del ganado de carne y el lechero que no se ordeña. Todavía se puede hablar, por lo tanto, de fincas de verano, más altas- "agostaderos" - y fincas de invierno, más bajas -"invernaderos" - en el área del Parque Regional, dependiendo su localización de los municipios implicados.

El Parque dispone de una densa red de vías pecuarias que tras las sucesivas ampliaciones puede fijarse actualmente en 256,76 km. y 1.422,63 has. Esto representa más de un 3% de la superficie del Parque. No es preciso aclarar la importancia que esta tupida malla de terreno público puede tener en la conservación de la naturaleza dentro del Parque Regional (ver Tabla 4.1.7).

Municipio	Longitud (m.)	Superficie (has.)
Alcobendas	2.500	9,4025
Becerril de la Sierra	10.000	40,143
El Boalo	37.050	201,1
Colmenar Viejo	39.740	523,6
Collado Villalba	3.250	5,5
Galapagar	5.750	21,27
Hoyo de Manzanares	32.375	136
Mad.(Fuenc.- El Pardo)	-	-
Manzanares del Real	74.800	285
Moralzarzal	8.800	97,78
Navacerrada	0	0
Las Rozas de Madrid	9.400	9
San Sebastián de los R.	5.750	18,70
Soto del Real	13.300	45,70
Torrelodones	2.500	9
Tres Cantos	11.550	20,44
TOTAL	256.765	1422,63

Tabla 4.1.7. Longitud y superficie de la red de vías pecuarias del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Fuente: elaboración propia a partir de PRUG, 1985 y Cartografía 1:50.000 de vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Respecto al aprovechamiento forestal, muy restringido, todavía pueden verse a los tradicionales mulos que ayudan a sacar los árboles derribados en las entresacas que se realizan en los pinares. Igualmente, la recolección de setas sigue atrayendo a mucha gente en otoño a los bosques de la zona (García Dory, 1988). Por otra parte, se realizan controles poblacionales de plagas forestales, cada vez de forma más exhaustiva. Cabe destacar los tratamientos periódicos, principalmente de la procesionaria del pino, con insecticidas de síntesis (Dimilin), además de los preventivos con hormonas. Se ha realizado alguna prueba contra este insecto con la aplicación de *Bacillus thuringiensis*, pero no tuvo mucho éxito. También se están realizando investigaciones para controlar mediante la aplicación de herbicidas de síntesis, al parásito *Arceuthobium oxycedri*, que está causando importantes daños a pies de *Juniperus oxycedris* en algunas zonas del Parque Regional (Guijarro Guzmán, 1988).

Según señala García Dory (1988 y 1989), los aprovechamientos agrarios de la zona del Parque Regional no están adecuadamente organizados ni en la producción, ni en la elaboración, ni en la comercialización, a excepción del vacuno de leche. Por otra parte, los municipios del Parque no gozan de ninguna ayuda especial para la mejora de sus explotaciones. Las ayudas para la cría de cabras y ovejas, por cría de razas autóctonas, por vacas madres, saneamiento, o incluso las indemnizaciones de montaña, son las mismas que para el resto de la Comunidad de Madrid. No obstante, se ha iniciado el estudio de la promoción diferencial de los productos generados en el área del Parque Regional, mediante la creación de la "Denominación de Calidad del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares", con su etiqueta identificadora y la redacción de un borrador del Reglamento para la protección de los "Alimentos del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares". De esta forma se intenta potenciar las actividades agropecuarias tradicionales en el entorno del Parque, y especialmente los productos de la leche y sus derivados, la carne y la miel.

A la vista de todo lo expuesto, se puede concluir, que los usos agrarios en el área del Parque Regional no se han visto todavía sustancialmente favorecidos, debido en gran medida a políticas agrarias y medioambientales Comunitarias y nacionales que no han sido

adecuadamente contrarrestadas por las de la propia Comunidad de Madrid. Sin embargo la C.E.E. contempla la dotación de programas que paliar en parte los defectos de la Política Agraria Comunitaria general, y que serían de interés para la mejora de las actividades agrarias en el ámbito del Parque: Programas Leader, denominación de zonas ambientalmente sensibles y más recientemente, la Directiva de Hábitats y el programa LIFE.

4.2. ACTIVIDAD RECREATIVA.

Los usos culturales, educativos y particularmente recreativos del Parque Regional son una de las principales actividades humanas en el ámbito natural del Parque; siendo la causa de mayor concentración de población fuera de las áreas urbanizadas.

La vocación recreativa de la Cuenca Alta del Manzanares está propiciada por su proximidad (contigüidad) a la gran ciudad y por sus cualidades paisajísticas y climáticas.

El área de La Pedriza portadora de una importante tradición recreativa y montañera representa en la actualidad un grave problema. Con una superficie de apenas 6 km² soporta unas 200.000 visitas al año. En el uso recreativo de la Pedriza confluyen las circunstancias contrapuestas de su alto valor de conservación (A1) y su elevada frecuentación. Los motivos de uso están relacionados con tradiciones recreativas, atractivo paisajístico y proximidad a Madrid. Los estudios realizados hasta ahora indican la posibilidad de generar áreas alternativas para ciertas actividades más ubiquestas e inespecíficas (Gómez-Limón y de Lucio, 1.992)

La mayoría de los usuarios recreativos de fin de semana suelen dedicarle un único día de estancia al Parque Regional. Llegan a primeras horas de la mañana, concentrándose, casi todos, en una superficie reducida del área de "La Pedriza". Exactamente aquella que discurre por las márgenes del río Manzanares entre los populares enclaves de Canto Cochino y Charca Verde, apenas una franja de 2 km de largo por 50 metros de ancho, concentra el 70 % de usuarios que acceden al área de la Pedriza; produciendo unas densidades de 90 sujetos/ha. La margen izquierda del Manzanares, entre los dos puntos antes citados, alcanza 129 individuos/ha. Las actividades que aquí se realizan son: paseos, baño, observación de la naturaleza, minoritaria, y actividades de carácter sedentario. Más del 50% de los visitantes practicarían este tipo de actividades estáticas (Gómez-Limón y de Lucio, 1.992).

La entrada de vehículos al área de reserva natural de la Pedriza, está limitada actualmente a un máximo de 500 vehículos simultáneamente. La gran demanda existente satura este límite encontrándose por ejemplo durante un domingo de verano (12.07.92) que a las 10 h. ya se ha cubierto este cupo. Al cabo del día 944 vehículos habían superado dicha barrera.

El estudio "Motivaciones y Perfil de los visitantes de la Cuenca Alta del Manzanares" consta de 411 entrevistas (353 en fin de semana y 58 en laborables de los meses de julio-octubre de 1.985). Consiste en un estudio sociológico sobre las características de los visitantes de la Pedriza. Algunas conclusiones de este trabajo pueden encontrarse en la redacción del PRUG de 1.987.

La implementación de un programa interpretativo eficaz dirigido a la educación de los visitantes, ya previsto en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional, así como la habilitación de localidades alternativas de menor valor ecológico pero similar potencialidad recreativa, cuyo ensayo también se ha iniciado, son medidas urgentes destinadas a evitar que la actividad recreativa afecte a los lugares mejor preservados.

4.2.1 FRECUENTACION Y AFLUENCIA DE VISITANTES

Según datos de la Unidad de Gestión del Parque Regional en 1.985 hubo 122.180 visitas a la Pedriza. En 1.991 este mismo periodo registra 204.096; lo que equivale a un aumento de un 67 % en 6 años.

El resto del Parque tiene un número de visitantes muy inferior: aproximadamente un 45% del total según estudios realizados durante los años 1991 y 1992. Extrapolando estos datos se puede adoptar como hipótesis de trabajo la cifra de 371.084 visitas estivales en el conjunto del territorio. El número de visitas/año en las áreas naturales podría oscilar en torno a las 500.000. Sin embargo el número de visitas que recibe el Parque Regional es mucho más elevado si tenemos en consideración la actividad que se realiza en torno a los pueblos y áreas urbanizadas. Todas las poblaciones con términos municipales incluidos total o parcialmente en los límites del Parque, presentan una elevada proporción de viviendas secundarias, en la actualidad podrían superar las 30.000. Algunos datos obtenidos en la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid arrojan datos de gran interés a este respecto. Ejemplo: la estación de aforo ubicada entre los municipios de Cerceda y Colmenar Viejo en la carretera M-607 (Madrid-Navacerrada), para datos tomados en el mes de Junio de 1991, da unas densidades de vehículos de unos 5.000 de media en días laborales y de 15.000 en viernes o sábados. En aforos tomados en el mes de Febrero de 1991 y Noviembre de 1991 disminuye algo la cantidad de vehículos pero se mantienen relativamente las proporciones entre días laborales y fines de semana. Esta vía de comunicación funciona como conducto de canalización de visitas hacia los municipios del área Noroeste del Parque (Cerceda, El Boalo, Moralzarzal, Becerril, Mataelpino y Navacerrada). Otra estación de aforo ubicada entre los municipios de Cerceda-El Boalo y Manzanares el Real, en la carretera M-608, proporciona datos semejantes aunque de menor intensidad: días laborales media de 2.000 vehículos y fines de semana 4.000 vehículos en el mes de Junio de 1991.

La utilización selectiva por los visitantes de distintas partes del territorio es un aspecto del comportamiento recreativo merecedor de particular atención por las autoridades. El estudio "Modelo de frecuentación recreativa en un espacio natural protegido" (Gomez-Limón y De Lucio, 1.992) muestra tres variables indicadoras de la concentración de visitantes en diferentes puntos del Parque Regional. El arbolado, la proximidad al agua y la accesibilidad explicarían un 75 % de la variabilidad en la distribución de sujetos en el Parque. El conocimiento de estos factores determinantes de los comportamientos de elección recreativa proporciona un mapa de demanda potencial: cuya utilidad es la ordenación de los recursos recreativos bajo criterios de conservación. Otros aspectos que parecen intervenir en la elección de áreas recreativas es la calidad o atractivo del paisaje. En función de su demanda actual el paisaje aparece como uno de los principales recursos ambientales de la Sierra de Madrid. Las relaciones entre la calidad del paisaje y la recreación están siendo estudiadas actualmente en el Parque Regional (Múgica y de Lucio, en realización)

Dadas las actuales tendencias es previsible un aumento de la actividad recreativa en el área del Parque Regional. Se observa ya una cierta diversificación de las actividades que tiende a extenderse hacia el sur, desde los lugares clásicos de la Sierra, con prácticas tales como el ciclismo de montaña o la excursión ecuestre. El aumento de la ocupación del espacio a base de estas actividades es un resultado probable del aumento de la demanda recreativa de naturaleza en conjunción con las restricciones urbanísticas del Parque y las difíciles perspectivas para la ganadería.

4.2.2. IMPACTOS AMBIENTALES

La Pedriza es la zona donde las alteraciones debidas a la presencia de visitantes son más patentes. La degradación del suelo por causa del pisoteo es, tal vez, el efecto más grave, aunque la acumulación de basuras sea el más llamativo. Las alteraciones del suelo más graves se comprueban en fenómenos de acaravamiento y descalce como resultado de la compactación, pérdida de cubierta vegetal y consiguientes fenómenos de circulación superficial y arroyada. La

densa red de senderos que cubre la zona dibuja el mapa de degradación del suelo. En sus primeros estadíos los efectos del pisoteo se evidencian mediante alteraciones de la composición florística de herbáceas. En los momentos iniciales todavía es factible la recuperación del suelo. Actualmente el Centro de Investigación está trabajando en la detección de especies indicadoras del pisoteo como diagnóstico incipiente de la presión recreativa.

Ciertas actividades recreativas y deportivas especializadas suponen una particular amenaza; bien por su capacidad de penetrar en el territorio, bien por su agresividad. El PRUG preve un control de la escalada y el tránsito a pie de roca como actividades muy incompatibles con la nidificación de algunas especies protegidas. El uso ilegal de vehículos todo terreno representa un grave daño difícil de estimar actualmente. Se sospecha que la acelerada difusión de la bicicleta de montaña podría introducir nuevas formas de impacto. Se desconoce la magnitud de las repercusiones debidas a estas y otras actividades similares.

Hasta el momento no se ha podido disponer de datos objetivos sobre la incidencia de la recreación sobre el territorio. Esperamos que los trabajos, actualmente en realización, sobre estos aspectos en el Centro de Investigación permitan la incorporación de estimadores de capacidad de carga y potencialidad recreativa como criterios para reconducir las prácticas recreativas logrando mayores cotas de rendimiento recreativo y una mejor conservación del territorio.

4.2.3. DIVULGACION, INTERPRETACION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA

La sensibilización y concienciación de los visitantes es un elemento fundamental de la gestión recreativa de los Espacios Naturales Protegidos. El incremento constante de centros de interpretación y otros medios similares pone de manifiesto la preocupación de los gestores por las funciones de educación, cultura y recreo que la ley atribuye a los espacios protegidos.

El Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares dispone de algunos medios interpretativos y de comunicación con el público; entre los cuales cabe destacar el Centro de Interpretación. Carteles señalizadores, observatorios de aves en Santillana, publicaciones y el puesto de control de acceso a La Pedriza completan los medios. Estos instrumentos podrían ser la base de un Programa de Gestión de la Actividad Recreativa y de un Plan de Interpretación. Dada la importancia de la actividad recreativa en el Parque Regional es urgente la redacción de este Programa donde se detallen facilidades puestas a disposición de los visitantes, métodos de seguimiento y evaluación de los recursos, medidas de restauración y objetivos y contenido del mensaje interpretativo.

La Red de vías Pecuarias del Parque Regional es un importante recurso recreativo inexplorado. Esta red de terreno público que recorre el Parque podría servir de alternativa a muchas de las actividades que actualmente se dan en otros lugares sobrecargados. Los pasos a efectuar para su incorporación al uso recreativo serían: 1.- Inventario, tipificación y cartografía. 2.- Predicción de su potencialidad recreativa en función de las características físicas y paisajísticas desencadenantes de la atención de los visitantes. 3.- Estimación de la capacidad de acogida por unidades ambientales. 4.- Mapa de potencialidad de uso. 5.- Diseño de instrumento de seguimiento y evaluación de impactos. 6.- Diseño de medios interpretativos: sugerencias de uso y comunicación acerca de los valores de conservación. 7.- Previsión de equipamiento mínimo necesario.

5.- BIBLIOGRAFIA.

- ANDRES, C. (1989). Puentes históricos de la Comunidad de Madrid. Consejería de Política Territorial. Dirección General de Transportes. Madrid, 148 pp.
- ARROYO, B. Y GARZA, V. (1984). Estudio sobre la situación del águila real (Aquila chrysaetos) en el Sistema Central. Informe.
- BARRIOS, J.C., FUENTES, M.T., RUIZ, J.P.(1992). El saber popular de los ganaderos de la Sierra de Madrid. Agencia de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid.
- BERMUDEZ MENESES, M.L. ET AL. (1986). El río Manzanares. Actividades escolares. Comunidad de Madrid. Consejería de Educación y Juventud. 203 pp.
- BERNALDEZ, F.G., MOREY, M. Y VELASCO, F. (1.969). Influences of *Quercus ilex rotundifolia* on the herb layer at the El Pardo forest (Madrid). Boletín Real Sociedad Española de Historia Natural, 67: 265-284
- BERNALDEZ, F.G. (1984). El Monte de El Pardo. Alfoz, 6: 39-42
- BERNALDEZ, F.G. ET AL. (1979). Estudio Ecológico del Sector NW de Madrid. COPLACO MOPU.
- BERNALDEZ, F.G. ET AL. (1980). Proposición de Ley de Protección del Monte de El Pardo y su Entorno. Ayuntamiento de Madrid. 152 pp.
- BERNALDEZ, F.G., BENAYAS, J. Y DE LUCIO, J.V. (1987). Percepción Ambiental y Educación Ambiental: El rol de los Centros de Interés. Educación Ambiental, 1: 26 -30.
- BERNALDEZ, F.G.; PARRA, F. & QUINTAS, M.A. (1981). Environmental preferences in outdoor recreation areas in Madrid. Journal of Environmental Management, 13: 13 -26
- BERNALDEZ, F.G. Y PECO, B. (Coord.)(1991). La dehesa de Colmenar. Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 56 pp.
- BERNALDO DE QUIROS, C. (1915). Cómo fué descubierta y explorada La Pedriza de Manzanares. Revista Peñalara 1915: 129-134.
- BERNALDO DE QUIROS, C. (1921). La Pedriza de Manzanares. Club Alpino Español. Anuario de 1921. 80 pp.
- BERZOSA DURAN, J. (1980) Los Thysanoptera de la Sierra del Guadarrama. TESIS DOCTORAL. DPTO. ZOOLOGIA, U.C.M.
- BERZOSA, J.(1982) Tisanópteros de la Sierra de Guadarrama. III.Thripidae Stephens 1829 .(Ins.Thysanoptera).GRAELLSIA.38:21 - 33.
- BERZOSA, J.(1982) .Tisanópteros de la Sierra de Guadarrama(Ins. Thysanoptera).I Aeolothripidae Uzel 1895.BOL. ASOC. ESP.ENTOM.6 (1):33 - 39.
- BERZOSA, J.(1983) Tisanópteros de la Sierra de Guadarrama. IV.Phlaeothripidae Uzel 1895.(Ins. Thysanoptera).GRAELLSIA.39:127- 137.
- BLANCO CASTRO, E. Y ARCON REMACHA, M. (1984). Hepáticas de la Pedriza. Anales de Biología, 2 Sección Especial, (2): 209-214.

- BLANCO, J.C.; ESPINA, J.; RUIZ DE LARRAMENDI, A. Y DELIBES, J. (1983). Lista patrón comentada de los mamíferos de Madrid. FEPMA. Madrid.
- BRAZA, F. VARELA, I. SAN JOSE, C. Y CASES, V. (1989). Distribución del corzo, el gamo y el ciervo en España. Quercus, 42: 4-11.
- CABALLERO, F. (1942). Contribución al conocimiento de la flora algológica de España. ANALES JARDIN BOTANICO.3:299 - 320.
- CABALLERO, F.(1944).Algas de las aguas de Santillana.ANALES JARDIN BOTANICO.5:333 - 334.
- CAMACHO, A.I.(1982).El medio léntico temporal de la Sierra de Guadarrama, con especial referencia a la fauna de Hidracnelas. TESINA LICENCIATURA.FAC. CIENCIAS. U.A.M. 315 pp.
- CAMACHO, A.I.,GARCIA-VALDECASAS, A.(1988). Spatial and biocenotic trends in the water-mite fauna of smallponds. HYDROBIOLOGIA.160:207 - 217.
- CASADO, C.,ELVIRA, A.M. (1981) Revisión bibliográfica comentada sobre trabajos y estudios de los ríos de la provincia de Madrid. DIP. PROV. MADRID.:53 pp.
- CASADO, C.,ELVIRA, A.M. (1984). Evaluación biológica de los ríos de la Provincia de Madrid. Informe divulgativo. Informe para la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid .CAM: CONSEJ. AGR. Y GAN.:6 pp.
- CASADO, C.,GARCIA DE JALON, D. (1987). Valoración ecológica de la red fluvial de la Comunidad de Madrid.INFORME.COM. MADRID (DIR.GRAL.REC.HID).
- CASADO, C.,GARCIA DE JALON, D.,MONTES, C.,(1988) .Tipificación de las comunidades de macroinvertebrados del eje principal del ríoLozoya (Cuenca del Tajo, Madrid). Actas del Coloquio Luso-Español sobre Ecología das Bacias Hidrográficas e Recursos Zoológicos.Oporto.
- CASADO SANCHO, C. Y GARCIA DE JALON, D. (CORD.) (1987). Valoración ecológica de la red fluvial de la Comunidad de Madrid. Comunidad Autónoma de Madrid. Dirección General de Recursos Hidráulicos. 2 Vol. Informe final.
- CASADO, M.A., PECO, B. LEVASSOR, C., CASTRO, I. & PINEDA, F.D. Structural changes following experimental disturbances in mediterranean pastures communities. in During, HJ., Werger, MJA., Willems, JH. (Eds.) Diversity and pattern in plant communities.: 159 -164. Academic Publishing, The Hage
- CASTROVIEJO, J. ET AL. (1986). Flora Ibérica. Vol. 1 Lycopodiaceae -Papaveraceae. Real Jardín Botánico. CSIC. 575 pp.
- INE, (1.991). Censo Agrario de 1.989. Tomo IV Resultados comarcales y municipales. Instituto Nacional de Estadística. Madrid.
- COLLINS, M.M. Y WELLS, S.M. (1987). Invertebrates in need of special protection in Europe. Council of Europe. Nature and Environmente Series nº 35. 162 pp. Strasbourg.
- COMUNIDAD DE MADRID (1984). Ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda. 66 pp.

- COMUNIDAD DE MADRID (1987a). Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Plan Rector de Uso y Gestión. Comunidad de Madrid. Consejería de Presidencia. 153 pp.
- COMUNIDAD DE MADRID (1987b). Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Información general. Folleto 15 pp. Comunidad de Madrid. Consejería de Presidencia.
- COORDINADORA MADRILEÑA DE DEFENSA DE LA NATURALEZA (1987). Informe sobre la fauna existente en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. COMADEN, 43 PP. Informe no publicado.
- CUBILLO, F. (1986). Situación actual de la calidad de las aguas en los ríos de la Comunidad de Madrid (Enero 1.986) Comunidad de Madrid. Consejería de obras públicas y transportes. D.G.R.H. n'9 339 pp.
- CUBILLO, F.; CASADO, C. Y CASTILLO, V. (1990). Caudales ecológicos. Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 305 pp.
- DE JUANA, E. (ED) (1990). Áreas importantes para las aves en España. Sociedad Española de Ornitología. Monografías n° 3, 183 pp.
- DE LUCIO, J.V. y HERAS, F. (1.991) Propuesta de creación de la reserva de Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares. Memoria científica. Centro de Investigación de Espacios Naturales Protegidos. Comunidad de Madrid. 160 pp.
- DE MIGUEL, J.M. (1.989). Estructura de un sistema silvopastoral de dehesa: Vegetación, hábitat y uso del territorio por el ganado. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
- DE PABLO, C.L., MARTIN DE AGAR, P., GOMEZ SAL, A. & PINEDA, F.D. (1988). Descriptive capacity and indicative value of territorial variables in ecological cartography. Landscape Ecology, 1(4): 203 - 211
- DE PAZ, O.; FERNANDEZ, R. Y BENZAL, J. (1986). El anillamiento de quirópteros en el centro de la Península Ibérica durante el periodo 1977-1986. Bol. Est. Central de Ecología 15 (30): 113-138
- DE PRADO, C. (1864). Descripción física y geológica de la Provincia de Madrid.
- FERNANDEZ LEBORANS, G.,(1979). Estudio ecológico de las poblaciones de ciliados del embalse de Santillana. T.I.T. Medio Ambiente.0.1 (4).
- FERNANDEZ TROYANO, L. (1991). Los pasos históricos de la Sierra de Guadarrama. C.A.M. Consejería de Política Territorial y Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos. 244 pp.
- FUERTES RODRIGUEZ, A. (1986). Análisis de las características y motivaciones de los visitantes del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Comunidad de Madrid. Consejería de Agricultura y Ganadería. Informe no publicado, 148 pp.
- GALLARDO Y PEREZ GONZALEZ (1983). Regiones fisiográficas de la provincia de Madrid. El Campo, 90: 10-15

- GARCIA DORY, M.A. (1988) Bases para un proyecto agroalimentario y de conservación de la naturaleza, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Informe. Agencia de Medio Ambiente Comunidad Autónoma de Madrid
- GARCIA DORY, M.A. (1989) Estudio de las posibilidades productivas de la ganadería de los municipios que integran el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Informe. Agencia de Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de Madrid
- GARCIA VALDECASAS, A. (1981). Las hidracnelas de la Sierra de Guadarrama: taxonomía, distribución y ecología. TESIS DOCTORAL. FAC. BIOLOGIA, U.C.M.:532.
- GARCIA VALDECASAS, A., FERNANDEZ LOP, A., CAMACHO, A.I. (1984) Recurrence and equilibrium of temporal ponds of a mountain range in Central Spain. ARCH. HYDROBIOL. 102 (1):43 -51
- GENOVA, M.M. ET AL. (1984). Guía de los montes de El Pardo y Viñuelas. Comunidad de Madrid. Consejería de Agricultura y Ganadería.
- GOMEZ DE AIZPURUA, C. (1987). Atlas provisional de los lepidópteros de Madrid (Papilionoidea, Hesperioidea y Zygoidea). Comunidad de Madrid.
- GOMEZ-LIMON, J. (1989)a. Arboles singulares del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Comunidad Autónoma de Madrid. A.M.A. Informe no publicado.
- GOMEZ-LIMON, J. (1989)b Nuevas localidades de sabina albar, *Juniperus thurifera* L., en Madrid. Anales del Jardín Botánico de Madrid 47(2): 517-518.
- GOMEZ-LIMON, J. ET AL. (1988). Senda guiada de El Tolmo. Comunidad de Madrid. Agencia de Medio Ambiente. 22 pp.
- GOMEZ-LIMON, J. y DE LUCIO, J.V. (1992) Recreational use model in a wilderness area. (En prensa).
- GOMEZ SAL, A., y DE MIGUEL, J.M. (1987). Implicaciones ecológicas del comportamiento del ganado en el aprovechamiento y gestión de dehesas. Actas del seminario sobre dehesas y sistemas agrosilvopastorales similares. Madrid -Sevilla. Comité MAB España.
- GONZALEZ, L.M. (1990). Censo de las poblaciones reproductoras de águila imperial y buitre negro de España. Quercus, 58: 16-22.
- HERAS HERNANDEZ, F. (1989). Tres Cantos. El estudio de un paisaje. Ayuntamiento de Madrid. Servicio de Educación y Juventud. 42 pp.
- HERNANDEZ PACHECO, F. (1931). La Pedriza de Manzanares. Descripción geográfico-geológica. En "Guías de los Sitios Naturales de Interés Nacional. N°1, Sierra de Guadarrama". M° de Fomento. Junta de Parques Nacionales. Madrid.
- HIRALDO, F. Y DE JUANA, E. (1981). Contribución al atlas provisional de los vertebrados de la provincia de Madrid. ICONA. Monografías n°27. 44 pp.
- ICONA (1986). Lista roja de los vertebrados de España. ICONA. Madrid, 400 pp.
- IZCO, J. (1984). Madrid verde. M.A.P.A. y Comunidad de Madrid. 517 pp.

- JIMENEZ ESTEBAN, J. Y ROLLON BLAS, A. (1987). Guía de los castillos de Madrid. Tierra de Fuego. Madrid. 148 pp.
- LOPEZ GONZALEZ, A.L.(1977). El Real de Manzanares y su castillo. Diputación Provincial de Madrid. 113 pp.
- LUCENO, M. Y VARGAS, P. (1991). Guía botánica del Sistema Central español. Ed. Pirámide. 354 pp.
- M.A.B. (1987). Guía práctica del programa MAB. InfoMAB. Separata. 19 pp.
- MARGALEF R., ET AL.(1976) Limnología de los embalses españoles.D.G.O.H:422.
- MARTI, R. (1985). Descripción de la avifauna reproductora y valoración de un espacio natural protegido: la cuenca alta del río Manzanares. Tesis de Licenciatura. Dep. de Zoología. UAM.
- MARTI, R. (1990). El zampullín cuellinegro, *Podiceps nigricollis*, en el embalse de Santillana (Madrid). Ecología 4: 235-273
- MARTIN GONZALEZ, F.(1980) Los Zygoptera de la provincia de Madrid (Odonata).TESINA.DPTO. ZOOLOGIA, U.C.M.
- MARTIN, F.J.(1983) Contribución al estudio de los zigópteros(Odon.) de la provincia de Madrid..BOL.ASOC.ESP.ENTOM...6 (2):159- 172.
- MARTINEZ IBAÑEZ, M.D. (1984). Las hormigas (Hym. Formicidae) de la Sierra de Guadarrama.TESIS DOCTORAL.DPTO. ZOOLOGIA, U.C.M.:
- MESON, M.L. Y MONTOYA OLIVER, J.M. (1983). La Sierra de Hoyo de Manzanares, una situación límite del alcornocal. Vida Silvestre 45: 40-47.
- MONSERRAT, V.(1976).La distribución ecológica de las mariposas diurnas del Guadarrama.TESIS.DPTO. ZOOLOGIA, U.C.M.:374.pp.
- MONSERRAT, V.(1977). Neuroptera (Planipennia) de la Sierra de Guadarrama. DPTO ZOOLOGIA, U.C.M.: 202 pp.
- MONTES, C. ET AL. (1987). Directrices para la restauración ecológica del tramo medio del río Manzanares (río Tajo). Comunidad de Madrid. Canal de Isabel II, nº18, 142 pp.
- MONZON CAPAPE, A. (1986). Organización longitudinal de comunidades de macroinvertebrados acuáticos en una cuenca del Sistema Central (Río Manzanares) y su relación con algunas variables funcionales. Tesis de Licenciatura. Dpto. Ecología. Madrid.
- MORENO R., J.M. (1985). Estudio comparativo de la ecología de los jarales de la provincia de Madrid..TESIS DOCTORAL COL.22/85.UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.:427.pp.
- MORENO RODRIGUEZ, J.,M. (1982) Estudios ecológicos en jarales (cistion laurifolli): Variación anual de algunos factores del entorno y manifestaciones fenológicas..SERIE UNIVERSITARIA.FUNDACION JUAN MARCH

- MORENO SAIZ, J.C. SEGURA CASTRO, F. Y SINTES ZAMANILLO, M. (1987). El Goloso (Monte de El Pardo). Comunidad de Madrid. Consejería de Educación y Juventud. Unidades Didácticas de Educación Ambiental nº 5. 76 pp.
- MUÑOZ, J. Y NAVARRO, A. (1983). El clima. El Campo, 90: 16-21.
- NICOLAS ZABALA, J.M. (1982). El parque natural "Cuenca Alta del Río Manzanares". En "Planificación y Gestión de Espacios Naturales Protegidos" (Viedma et al., eds.). Fundación Conde del Valle de Salazar. pp 401-423.
- NICOLAS ZABALA, J.M. (ed:)(1987). Guía del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Comunidad de Madrid. Consejería de Presidencia. 204 pp.
- NICOLAS ZABALA, J.M. (1989). Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Espacio Natural Protegido Periurbano. Actas del Coloquio Hispano-Francés sobre Espacios Naturales. Madrid, febrero de 1988. p. 407-412
- NICOLAS, J.P. (1979). Climatología básica de la subregión de Madrid. MOPU.
- NOVOA DOCET, F. (1975). Los Carabidae de la Sierra de Guadarrama.I. Inventario de especies y biogeografía. BOL.R.SOC.ESP.HIST.NAT. 73: 99-147
- NOVOA, F. (1977) Los Carabidae de la Sierra de Guadarrama.II.DPTO. ZOOLOGIA, U.C.M.:53. pp
- NOVOA, F. (1977) Los Carabidae de la Sierra de Guadarrama.III.DPTO. ZOOLOGIA, U.C.M.:143. pp
- NOVOA, F. (1980) Los carábidos ripícolas de la Sierra de Guadarrama. BOL. R. SOC. ESP. HIST. NAT.
- OBAMA, E. ET AL. (1988). Grave ataque de *Malacosoma neustria* (L) y otros lepidópteros en el encinar del monte de El Pardo (Madrid). Bol. San. Veg. Plagas 14(1): 27-38
- ODRENA (1990). Plan de Protección contra Incendios Forestales del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Comunidad de Madrid. A.M.A.
- ORTIZ CASAS, J.L. (1982) Contaminación en cuencas, eutrofización en embalses. BOL.INF.MEDIO AMBIENTE.21:13 - 27.
- ORTIZ CASAS, J.L. ET AL. (1983). Aportación de nutrientes y eutrofización de embalses. Centro de Estudios Hidrográficos (M.O.P.U.) 529 pp.
- PALOMO GONZALEZ, A. (1982). Consideraciones biocenóticas sobre la nematofauna edáfica de las Sierras de Gredos y Guadarrama. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.,
- PARIS, M.G.; MARTIN, C.; DORDA, J. Y ESTEBAN, M. (1989). Atlas provisional de los anfibios y reptiles de Madrid. Revista Española de Herpetología, 3(2): 237-257.
- PARIS, M.G.; MARTIN, C.; DORDA, J. Y ESTEBAN, M. (1989). Los anfibios y reptiles de Madrid. Comunidad de Madrid y M.A.P.A. 343 pp.
- PECO, B., LEVASSOR, C., CASADO, M.A., GALIANO, E.F. ET PINEDA, F.D. (1983). Influences meteorologique et geomorfologique sur la succession de paturages de therophytes mediterraneennes. Ecología Mediterránea. Tome IX, (fascículo 1): 63-76.

- PEDRAZA, J. (1989). Paisaje y geología del Parque Regional. Medio Ambiente, 5/6: 9-10. Agencia de Medio Ambiente. Madrid.
- PEDRAZA, J. (1986). Paisajes geológicos. El ejemplo de la Sierra de Guadarrama en su vertiente meridional. Curso Monográfico sobre Restauración del Paisaje. Fundación Conde del Valle de Salazar y ETSI Montes. pp. 47-68.
- PEDRAZA, J.; SANZ M.A. Y MARTIN, A. (1989). Formas graníticas de la Pedriza. Comunidad de Madrid. A.M.A. Cuadernos Madrileños del Medio Ambiente. 205 pp.
- PEREZ IÑIGO, C. (1980). Los Apoidea de la Sierra del Guadarrama. TESIS DPTO. ZOOLOGIA, U.C.M.
- PEREZ IÑIGO, C. (1982). Los Apidos de la Sierra de Guadarrama I. Familias Melittidae y Anthophoridae (Hym. Apoidea). Graellsia, 38: 43-65.
- PEREZ IÑIGO, C. (1983). Los Apidos de la sierra de Guadarrama II. FamiliaS Andrenidae y Megachilidae. (Hym.Apoidea).GRAELLSIA.39:103 - 126.
- PEREZ-SOBA, C. (1991) Petrología y geoquímica del macizo granítico de la Pedriza, Sistema Central Español Tesis doctoral. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid.
- PINEDA, F., NICOLAS, JP., RUIZ, M., PECO, B., y BERNALDEZ, FG. (1981). Succession, diversité et amplitude de niche. Adv. Veget. Sci., 4: 267-277.
- PINEDA, F.D. Y PECO, B. (1988). Pastizales adherados del área de El Pardo. Mundo Científico 79: 386-395
- PINEDA, F.D., CASADO, M.A., PECO, B., OLMEDA, C. & LEVASSOR, C. (1987). Temporal Changes in therophytic communities across the boundary of disturbed-intact ecosystem. Vegetatio, 71: 33-39.
- PINEDA, F.D., NICOLAS, J.P., POU, . & GALIANO, E.F.(1981). Ecological sucesion in oligotrophics pastures of Central Spain. Vegetatio, 44: 165 -176.
- PLAZA LAMA, J. (1990) Los Cerambycidae Latreille de Madrid (Col.) Subfamilia: Cerambycinae Latreille.BOL.GR.ENT.MADRID..5:35 - 63.
- POU, A. (1977). Rasgos geomorfológicos del paisaje de Manzanares el Real. I Jornadas Técnicas Internacionales de Paisajismo. pp. 237-244. Diputación Provincial de Madrid.
- PRESA, J.J. (1978) Los Acridoidea (Orthopteros) de la Sierra de Guadarrama..TESIS.DPTO. ZOOLOGIA, U.C.M.277.
- REDONDO, A. (1989). Recuperación de graveras en el arroyo de Viñuelas. Medio Ambiente 5-6: 24. Edit. A.M.A de la Comunidad de Madrid.
- RIVAS GODAY, S. Y MONASTERIO, A. (1943). Sobre la presencia de la espadaña en el Alto Manzanares. Anales Inst. Edafol. Ecol. Fisiol. Veg. (Madrid) 2(3): 350-366.
- RIVAS MARTINEZ ET AL. (1990). Vegetación de la Sierra de Guadarrama. Itinera Geobot, 4: 3-132.

- RIVAS MARTINEZ, S. (1963). Estudio de la vegetación y flora de las sierras de Guadarrama y Gredos. Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 21: 5-325.
- RIVAS MARTINEZ, S. Y COSTA, M. (1973). Datos sobre la vegetación de la Pedriza de Manzanares (Sierra de Guadarrama). Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.), 71: 331-340.
- RIVAS MARTINEZ, S. Y COSTA, M. (1975). Los helechos de la Pedriza de Manzanares (Sierra de Guadarrama). Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 32 (1): 145-153.
- RIVAS MARTINEZ, S.; ABELLO, R.P.; PINEDA, F.D. BERNALDEZ, F.G. Y LEVASSOR, C. (1980). Comunidades de pastizal del Monte de El Pardo (Madrid). Studia Oecologica, 2: 59-90
- RIVAS MARTINEZ, S.; CRESPO, A.; CUBAS, P. Y MORENO, J.M. (1978). *Lycopodiella inundata* (L.) Holub. en la Sierra de Guadarrama (España). Anal. Inst. Bot. Cavanilles 34(2): 535-537.
- RIVAS MARTINEZ, S.; FERNANDEZ GONZALEZ, F. Y SANCHEZ MATA, D. (1990). Endemic taxa of the Iberian Central System. En "Conservation techniques in botanic gardens". Koeltz Scientific Books. 205 pp.
- ROJAS, R.M. (1956). El valle de Lozoya y la Pedriza de Manzanares, parque nacional. Un proyecto que podría hacerse realidad. Peñalara. Revista Ilustrada de Alpinismo 327: 1-11
- RUIZ, J.P. Y RUIZ, M. (1984). Environmental perception, livestock management and rural crisis in Sierra de Guadarrama (Madrid, Spain). Acta Biologica Montana, 4: 455-466.
- RUIZ, M. (1980) Características de la variación de los pastizales en zonas graníticas del Centro de la Península Ibérica. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid.
- RUIZ, M. Y RUIZ, J.P. (1988). La ganadería de la Sierra de Somosierra-Guadarrama: usos tradicionales, situación actual y perspectivas. En "Sistemas ganaderos de montaña". Agricultura y Sociedad, 46: 119-190.
- RUIZ, J.P. (1989). Ecología y cultura en la ganadería de montaña. Percepción y gestión del ecosistema pastoral por los ganaderos de la Sierra de Madrid. M.A.P.A. Serie Recursos Naturales. 212 pp.
- SANCHEZ MATA, D. (1981). Estudio florístico y ecológico de la comarca del Embalse de Santillana. Tesina de licenciatura. Facultad de Farmacia Universidad Complutense de Madrid.
- SANCHEZ MATA, D. (1981). Datos florísticos sobre la comarca del embalse de Santillana (Madrid, España). Lazaroa, 3: 367-369.
- SANCHEZ MATA, D. (1984). Datos florísticos sobre la comarca del embalse de Santillana (Madrid, España), II. Lazaroa, 6: 301-306.
- SANTOS, A.G. (1971). Contribución al estudio sistemático y ecológico de los moluscos dulceacuícolas de las aguas corrientes del Centro de España. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 69 (2): 125-149.

- SANZ HERRAIZ, C. (1976). La morfología de la Pedriza de Manzanares. Estudios Geográficos 37(145): 435-464.
- SANZ HERRAIZ, C. (1979). El mosaico de geofacies supraforestales en la zona más elevada de la Sierra de Guadarrama. Actas del VI Coloquio de Geografía, pp. 243-244.
- SANZ HERRAIZ, C. (1986)a. El modelado en granitos. La Pedriza de Manzanares. En "Atlas de geomorfología". Alianza Editorial. Madrid.
- SANZ HERRAIZ, C. (1986)b. Periglacialismo en montaña: la Sierra de Guadarrama. En "Atlas de Geomorfología". Alianza Editorial.
- SANZ HERRAIZ, C. (1988). El relieve del Guadarrama Oriental. Comunidad de Madrid. Consejería de Política Teritorial. 547 pp.
- SCHMITZ, M.F., YUSTE, P., BERMUDEZ DE CASTRO, F. & PINEDA, F.D. (1989). Microorganism of carbon and nitrogen cycles: variation during succession in mediterranean pasture. Rev. Ecol. Biol. So., 26(4): 371 -389.
- SCHMITZ, M.F. (1990). Análisis de la variación de microorganismos edáficos y la fijación de nitrógeno en la sucesión de un pasto mediterráneo. Tesis Doctoral. Universidad Complutense, Madrid.
- SELGA, D. (1962) Prosotoma (Collembola) de los suelos del Guadarrama con descripción de una nueva especie del mismo género..BOL.R.SOC.ESP.HIST.NAT.
- SHMIDA, A. (1986). Mediterranean annual plants, richness and evolution of the annual flora of mediterranean basin. Rotern, 18: 57-69.
- STERLING, A. (1990) Bases para la conservación de los valores ecológicos de los sotos y bosques de ribera. El caso de la cuenca del río Guadarrama. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid.
- SUBIAS, L.S. (1977). Taxonomía y ecología de los Oribátidos saxícolas y arborícolas de la Sierra de Guadarrama. TESIS DPTO. ZOOLOGIA, U.C.M. 379 pp.
- TEJADA, C., VAZQUES, J. Y ALEGRIA, P. (1990). Nuestra dehesa: un entorno natural. Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, 158 pp.
- TEMPLADO, J. (1990). Datos fenológicos sobre lepidópteros defoliadores de la encina (Quercus ilex L.) SHILAP Revta. Lepid., 18(72): 325-334.
- URBISTONDO, R. ET AL. (1980) La eutrofización de los embalses del Canal de Isabel II..BOL. INF. DEL MEDIO AMBIENTE.MOPU: SECR.GRAL. TECNICA. S.P..15:34-39.
- USHER, M.B. (1986). Wildlife Conservation Evaluation. Chapman and Hall. London.
- V.V.A.A. (1986). Memoria del Proyecto Recuperación del Patrimonio Cultural Asociado a Espacios Naturales en la Cuenca Alta del Manzanares. Informe, 2 vol. No publicado.
- V.V.A.A. (1986)a. Informe sobre la situación del buitre leonado (Gyps fulvus) en la Sierra de Guadarrama. Informe Inédito. 23 pp.

- V.V.A.A. (1987b). La Cañada Real Segoviana (a su paso por Madrid). Itinerarios a pie. Comunidad de Madrid. Consejería de Educación y Juventud. 139 pp.
- V.V.A.A. (1988). Programa de recuperación del patrimonio cultural de los espacios naturales. Cuenca Alta del Manzanares. Fase II. Ministerio de Cultura. Instituto de la Juventud. 8 Vols.
- VALENZUELA RUBIO, M. (1977). Urbanización y crisis rural en la Sierra de Madrid. Instituto de Estudios de Administración Local.
- VEIGA RELEA, C.M. (1982) Los Scarabaeoidea (Col.) coprófagos de Colmenar Viejo (Madrid), (perfiles autoecológicos). Tesina de Licenciatura. Departamento de Zoología Universidad Complutense de Madrid.
- VEIGA, C.M. Y OTROS (1986). Contribución al conocimiento de los Aphodiidae ibéricos. II. Recaptura de *Aphodius (Chilothorax) cervorum* Fairmaire en España (Coleoptera Scarabaeoidea) "Actas VIII jornadas AEE." 689-692.
- VEIGA, C.M. Y OTROS (1989). Senda guiada de "El Yelmo". Comunidad de Madrid. Agencia de Medio Ambiente. 38 pp.
- VELAZQUEZ CASTRO, A., ALONSO ZARAZAGA, M.A., GURREA, P., (1989) Los Pirapion del Sistema Central (España)(Col. Curculionoidea). BOL.ASOC.ESP.ENTOM. 13:29 - 33.
- VELAZQUEZ DE CASTRO, A.J. (1987) Curculionoidea de Navacerrada (Sierra de Guadarrama). 0.:U.C.M..
- VELAZ DE MEDRANO, L. Y UGARTE, J. (1933). Estudio Monográfico del río Manzanares. Inst. For. Invest. Exp. nº 11. Madrid, 68 pp.
- VIDAL VOX, C. (1930). Morfología del valle alto del río Manzanares. Bol. Real Soc. Española de Hist. Nat. 30: 303-311.
- VIEJO, J.L.; MARTIN, J. Y DE SILVA, C. (1988). Patrones de distribución de las mariposas de Madrid. Ecología, 2: 359-368.
- VILLASECA, C. (1985). Los granitos de la Sierra de Guadarrama. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 79 (4): 573-587.

EXCURSIONISMO Y DEPORTES AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE REGIONAL: BIBLIOGRAFIA

- BLANCO, A. Y OTROS (1982). Guía del Alto Manzanares. Comunidad de Madrid. Consejería de Agricultura y Ganadería.
- BUENO, P. (1991). La Pedriza en bicicleta. Ed. la Librería. Madrid.
- ENRIQUEZ DE SALAMANCA, C. (1981). Por la Sierra de Guadarrama. Ed. del autor. Madrid.
- HACAR, A. (coord.). Itinerarios a pie. La Pedriza. Folleto-mapa desplegable. Comunidad de Madrid. Consejería de Presidencia.

- MARTINEZ, M. (1980). La Pedriza. Guía de escaladas. Diputación Provincial de Madrid.
- PLIEGO, D. (1984). Excursiones por la Pedriza de Manzanares. Desnivel. Madrid.
- PLIEGO, D. (1986). Excursiones a pie por la provincia de Madrid. Ed. del autor. Madrid.
- RINCON, M. (1989). Andar por la Sierra de Guadarrama. Penthalon. Madrid.
- VIDAL VOX, C. (1975). Excursiones por los alrededores de Madrid.

SERIE DOCUMENTOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION

"FERNANDO GONZALEZ BERNALDEZ"

- Nº 1. DE LUCIO, J.V. Y HERAS, F. (1992). *Patrimonio ecológico de la Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Río Manzanares*. 159 pp. Madrid.
- Nº 2. DE LUCIO, J.V.; GOMEZ LIMON, J.; RAMIREZ, L.; GARCIA AVILES, J. y COLMENARES, R. (1992). *El estado de conocimiento del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares: Bases ecológicas para la conservación*. 52 pp.
- Nº 3. CENTRO DE INVESTIGACION FERNANDO GONZALEZ BERNALDEZ. (1992). *Recomendaciones de incorporación de criterios de gestión de reservas de la biosfera a la revisión del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares*. 11 pp.
- Nº 4. COLMENARES, R. y DE MIGUEL, J.M. (1992). *Estudio del efecto de los preparados biodinámicos en la productividad y calidad de los pastos permanentes del área del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares*. 18 pp.
- Nº 5. GOMEZ-LIMON, J. y GARCIA AVILES, J. (1992). *Estudio del impacto de las actividades recreativas en dos cauces fluviales del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares*. 20 pp.
- Nº 6. RAMIREZ, L. (1992). *Cartografía ecológica del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Ensayo preliminar para la evaluación automática del territorio*. 29 pp.
- Nº 7. GOMEZ-LIMON, J. y DE LUCIO, J.V. (1992). *Modelo de frecuentación recreativa en un espacio natural protegido*. 15 pp.
- Nº 8. GOMEZ-LIMON, J. (1992). *Alternativas de uso recreativo en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares: Las vías pecuarias*. 41 pp.
- Nº 9. GARCIA AVILES, J. (1992). *Base de datos bibliográfica del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares*. 88 pp.
- Nº 10. MUGICA, M.; ZAMORA, F. y DE LUCIO, V. (1993). *Uso recreativo en los espacios naturales de la Comunidad de Madrid*. 31 pp.
- Nº 11. PRIETO CANA, D. y DE LUCIO, J.V. (1993). *Patrimonio ecológico del Parque Natural de Peñalara*. 122 pp.
- Nº 12. GOMEZ-LIMON, J. y DE LUCIO, J.V. (1993). *Efectos del pisoteo sobre comunidades pratenses por acción de actividades recreativas en espacios naturales*. 19 pp.
- Nº 13. GARCIA AVILES, J. (1994). *Ecosistemas acuáticos leníticos del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Inventario y tipificación*. 110 pp.
- Nº 14. GOMEZ-LIMON, J.; MUGICA, M.; MEDINA, L. y DE LUCIO, J.V. (1994). *Áreas recreativas en la Comunidad de Madrid. Afluencia de visitantes y actividades desarrolladas*. 29 pp.
- Nº 15. RAMIREZ-SANZ, L. (1994). *Caracterización florística de fronteras ecológicas en ambiente mediterráneo*. 68 pp.
- Nº 16. MUGICA, M. (1994). *Modelos de demanda paisajística y uso recreativo de los espacios naturales*. 165 pp.

